

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

UNIVERSITÀ
DI TORINO

ivia
Institut Valencià
d'Investigacions Agràries

SWRI
Soil and Water Resources Institute

External Scientific Report

PPP exposure models for 3D orchards considering spraying technologies in Southern Europe

Giovanna Azimonti¹, Patricia Chueca Adell², Emilio Clementi¹, Konstantinos P. Ferentinos³, Cruz Garcerá Figueroa², Marco Grella⁴, Mara Luini¹, Paolo Marucco⁴, Eric Mozzanini⁴, Marco Resecco⁴, Luca Tosti¹

¹ International Centre for Pesticides and Health Risk Prevention-ASST Fatebenefratelli Sacco- Department of Biomedical and Clinical Sciences, University of Milan, Italy.

²Centro de Agroingeniería Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Valencia, Spain.

³Hellenic Agricultural Organization "DIMITRA" / Institute of Soil & Water Resources / Dept. of Agricultural Engineering (ELGO-DIMITRA), Athens, Greece.

⁴University of Turin (UNITO) - Department of Agricultural, Forest and Food Sciences (DiSAFA), Grugliasco, Italy.

Appendix C – Questionnaire for the Survey

Table of contents

Appendix C – Questionnaire for the surveys	3
C.1. Questionnaire for sprayer manufacturers.....	3
C.2. Questionnaire for workshops in charge of the inspection of sprayers	7
C.3. Questionnaire for farmers, field technicians, advisors and inspectors from regional agronomic services	11
C.4. Questionnaire in different languages: Greek, Italian and Spanish- Manufacturers.	18
Questionnaire in Greek	18
Questionnaire in Italian.....	22
Questionnaire in Spanish	26
C.5. Questionnaire in different languages: Greek, Italian and Spanish- Inspection stations.	30
Questionnaire in Greek	30
Questionnaire in Italian.....	34
Questionnaire in Spanish	38
C.6. Questionnaire in different languages: Greek, Italian and Spanish- Farmers, field technicians.....	42
Questionnaire in Greek	42
Questionnaire in Italian.....	49
Questionnaire in Spanish	56

Appendix C – Questionnaire for the surveys

C.1. Questionnaire for sprayer manufacturers

SPRAYER MANUFACTURERS

DATE OF SURVEY: |_|_|,|_|_|,|_|_|_|_|

1. MANUFACTURER DATA:

- COMPANY NAME _____
- ADDRESS OF THE COMPANY _____
 - o TOWN _____ PROVINCE _____ POSTAL CODE _____
 - o E-MAIL _____ TELEPHONE _____
- PERSON WHO ANSWERS THE SURVEY: _____
- POSITION OF THE PERSON WHO ANSWERS THE SURVEY: _____

The following questions concern solely sprayers for 3D crop cultivations (i.e., any reference to sprayers or spraying equipment concerns only 3D-crops sprayers).

1. GENERAL OVERVIEW OF SPRAYING EQUIPMENT SOLD
 - a. General geographical range of customers' locations
 - b. Average number of spraying equipment sold per month
 - c. What is the most widespread type of spraying equipment sold? (Manual backpack, motor backpack, hoses and guns, airblast sprayer, other (specify))
2. What is the trend in the characteristics/devices available in the marketed spraying equipment in the last 10-15 years related to the next topics?: [Add an score from the following on each topic on the list (a-h) → 1: very negative trend-highly decreasing, 2: slightly negative trend- slightly decreasing, 3: neutral / no change. 4: slightly positive trend- slightly increasing, 5: very positive trend-highly increasing]
 - a. Spray efficacy
 - b. Automation
 - c. User safety
 - d. Endurance
 - e. Simplicity in operation
 - f. PPP input reduction
 - g. Safety of the environment
 - h. Autonomous operation
3. What is the trend in the characteristics/devices of the demanded spraying equipment in the last 10-15 years related to the next topics?: [Add an score from the following on each topic on the list (a-h) → 1: very negative trend-highly decreasing, 2: slightly

3D-orchards – Appendix C

negative trend- slightly decreasing, 3: neutral / no change. 4: slightly positive trend- slightly increasing, 5: very positive trend-highly increasing]

- a. Spray efficacy
 - b. Automation
 - c. User safety
 - d. Endurance
 - e. Simplicity in operation
 - f. PPP input reduction
 - g. Safety of the environment
 - h. Autonomous operation
4. What is the customers' demand for the following spray drift reducing techniques in the marketed spraying equipment? [Add an score from the following on each item on the list (a-g) → 1: very low, 2: low, 3: neutral, 4: high, 5: very high]
- a. Drift reducing nozzles
 - b. Deflectors / adjustable air spouts
 - c. Devices for manual air volume adjustment
 - d. Devices for automatic air volume adjustment
 - e. Devices for detection of vegetation/gaps and ON/OFF spraying (only ON spraying when vegetation is detected)
 - f. Devices for automatic variable rate spray volume depending on the forward speed
 - g. Devices for automatic variable rate spray volume depending on the vegetation
 - h.
 - i. Devices for precision spraying (i.e. map based systems, target detection systems, etc)
 - j. Other techniques (specify)
5. What percentage of sold spraying equipment are certified by third part (e.g. ENTAM)?
6. In what percentage do sprayer buyers bring their equipment for regular maintenance services?
7. In what percentage do sprayer buyers bring their equipment for repair to the technical service?
8. How common are major problems in the following parts of the revised/repaired spraying equipment? [Add an score from the following on each item on the list (a-i) → 1: very rare, 2: rare, 3: occasional, 4: quite common, 5: very common]
- a. Power transmission components
 - b. Fan
 - c. Pump
 - d. Mixing
 - e. Tank

3D-orchards – Appendix C

- f. Measurements, control and calibration systems (i.e. manometer, flow meter, etc)
 - g. Pipelines
 - h. Filters
 - i. Nozzles
9. How common are the following problems specifically in the air system of the revised/repared spraying equipment? [Add an score from the following on each item on the list (a-e) → 1: very rare, 2: rare, 3: occasional, 4: quite common, 5: very common]
- a. Damages to the fan, fan casing and/or air-flow deflectors
 - b. Problems with the fan speed
 - c. Problems with the adjustment of the deflectors position
 - d. Other problem related to the fan (specify)
10. How common are the following problems specifically in the tank of the inspected spraying equipment? [1: very rare, 2: rare, 3: occasional, 4: quite common, 5: very common]
- a. Leakage from the tank or filling opening
 - b. Damaged filter in the filling opening
 - c. Problems with the chemicals induction hopper (if present)
 - d. Problem with agitation system
 - e. Problems with the emptying system
 - f. Other problem related to the spray liquid tank (specify)
11. How common are the following problems specifically in the nozzles of the revised/repared spraying equipment? [1: very rare, 2: rare, 3: occasional, 4: quite common, 5: very common]
- a. Broken nozzles
 - b. Spray flow rate not uniform between the two sprayer sides (difference between sides >10%)
 - d. Nozzle flow rate higher than the nominal, usually due to worn out
 - e. Nozzle flow rate lower than the nominal, usually due to clogged nozzles
 - f. Other problem related to the nozzles (specify)
12. How common are the following problems specifically in the pump of the revised/repared spraying equipment? [1: very rare, 2: rare, 3: occasional, 4: quite common, 5: very common]
- a. Broken pump
 - b. Leakage from the pump
 - c. Pressure problems
 - d. Other problem related to the pump (specify)

3D-orchards – Appendix C

13. How often are the following problems found in other items of serviced/repaired spray equipment? [1: very rare, 2: rare, 3: occasional, 4: fairly common, 5: very common]
- Broken/malfunctioning pressure gauge.
 - Solenoid valves problems.
 - Control pressure valve problems
 - Other problems (specify).

C.2. Questionnaire for workshops in charge of the inspection of sprayers

INSPECTION STATIONS

DATE OF SURVEY: |_|_|,|_|_|,|_|_|_|_|

1. INSPECTION STATION DATA:

- COMPANY NAME _____
- ADDRESS OF THE COMPANY _____
 - o TOWN _____ PROVINCE _____ POSTAL CODE ____
 - o E-MAIL _____ TELEPHONE _____
- PERSON WHO ANSWERS THE SURVEY: _____
- POSITION OF THE PERSON WHO ANSWERS THE SURVEY: _____

The following questions concern solely sprayers for 3D crop cultivations (i.e., any reference to sprayers or spraying equipment concerns only 3D-crops sprayers).

1. GENERAL OVERVIEW OF SPRAYING EQUIPMENT INSPECTED:

- a. General geographical range of customers' locations
- b. Average number of inspected equipment per month
- c. Percentage of inspected equipments that get the approval certification
- d. What is the most widespread type of spraying equipment inspected? (Manual backpack, motor backpack, hoses and guns, airblast sprayer, other (specify))

2. How common are major problems in the following parts of the inspected spraying equipment? [Add an score from the following on each item on the list (a-i) → 1: very rare, 2: rare, 3: occasional, 4: quite common, 5: very common]

- a. Power transmission components
- b. Fan
- c. Pump
- d. Mixer
- e. Tank
- f. Measurements, control and calibration systems (i.e. manometer, flow meter, etc)
- g. Pipelines
- h. Filters
- i. Nozzles

3D-orchards – Appendix C

3. How common are the following problems specifically in the air system of the inspected spraying equipment? [Add an score from the following on each item on the list (a-e) → 1: very rare, 2: rare, 3: occasional, 4: quite common, 5: very common]
 - a. Damages to the fan, fan casing and/or air-flow deflectors
 - b. Problems with the fan speed
 - c. Problems with the adjustment of the deflectors position
 - d. Other problem related to the fan (specify)

4. How common are the following problems specifically in the spray liquid tank of the inspected spraying equipment? [1: very rare, 2: rare, 3: occasional, 4: quite common, 5: very common]
 - a. Leakage from the tank or filling opening
 - b. Damaged filter in the filling opening
 - c. Problems with the chemicals induction hopper (if present)
 - d. Problems with the emptying system
 - e. Other problem related to the spray liquid tank (specify)

5. How common are the following problems specifically in the nozzles of the inspected spraying equipment? [Add an score from the following on each item on the list (a-f) → 1: very rare, 2: rare, 3: occasional, 4: quite common, 5: very common]
 - a. Broken nozzles
 - b. Spray flow rate not uniform between the two sprayer sides
 - c. Nozzle flow rate higher than the nominal, usually due to worn out
 - d. Nozzle flow rate lower than the nominal, usually due to clogged nozzles
 - e. The supply rate of some nozzles is different (usually lower) than the correct rate, resulting in non-uniform spraying
 - f. Other problem related to the nozzles (specify)

6. How common are the following problems specifically in the pump of the revised/repared spraying equipment? [1: very rare, 2: rare, 3: occasional, 4: quite common, 5: very common]
 - a. Broken pump
 - b. Leakage from the pump
 - c. Pressure problems
 - d. Other problem related to the pump (specify)

7. How often are the following problems found in other items of serviced/repared spray equipment? [1: very rare, 2: rare, 3: occasional, 4: fairly common, 5: very common]
 - a. Broken/malfunctioning pressure gauge.
 - b. Solenoid valve problems.
 - c. Control knob problems
 - d. Other problems (specify).

3D-orchards – Appendix C

8. How commonly are the following spray drift reducing techniques found in the inspected spraying equipment? [Add an score from the following on each item on the list (a-g) → 1: very rarely, 2: rarely, 3: occasionally, 4: quite commonly, 5: very commonly]
- Drift reducing nozzles
 - Deflectors / adjustable air spouts
 - Devices for manual air volume adjustment
 - Devices for automatic air volume adjustment
 - Devices for detection of vegetation/gaps and ON/OFF spraying (only ON spraying when vegetation is detected)
 - Devices for automatic variable rate spray volume depending on the forward speed
 - Devices for automatic variable rate spray volume depending on the vegetation
 - Devices for precision spraying (i.e. map based systems, target detection systems, etc)
 - Other techniques (specify)
9. How commonly the users report they use the following spray drift reducing techniques when they have them installed in the inspected spraying equipment? [Add an score from the following on each item on the list (a-g) → 1: very rarely, 2: rarely, 3: occasionally, 4: quite commonly, 5: very commonly]
- Drift reducing nozzles
 - Deflectors / adjustable air spouts
 - Devices for manual air volume adjustment
 - Devices for automatic air volume adjustment
 - Devices for detection of vegetation/gaps and ON/OFF spraying (only ON spraying when vegetation is detected)
 - Devices for automatic variable rate spray volume depending on the forward speed
 - Devices for automatic variable rate spray volume depending on the vegetation/Devices for precision spraying (i.e. map based systems, target detection systems, etc)
 - Other techniques (specify)
10. What is the trend in the characteristics/devices of the inspected spraying equipment in the last years related to the next topics: [Add an score from the following on each topic on the list (a-h) → 1: very negative trend-highly decreasing, 2: slightly negative trend- slightly decreasing, 3: neutral / no change. 4: slightly positive trend- slightly increasing, 5: very positive trend-highly increasing]
- Spray efficacy
 - Automation
 - User safety
 - Endurance
 - Simplicity in operation
 - PPP input reduction

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

UNIVERSITÀ
DI TORINO

ivia
Institut Valencià
d'Investigacions Agràries

SWRI
Soil and Water Resources Institute

3D-orchards – Appendix C

- g. Safety of the environment
- h. Autonomous operation

C.3. Questionnaire for farmers, field technicians, advisors and inspectors from regional agronomic services

FARMERS

DATE OF SURVEY: |_|_|, |_|_|, |_|_|_|_|

1. FARM DATA:

- COMPANY NAME _____
- ADDRESS OF THE COMPANY _____
- o TOWN _____ PROVINCE _____ POSTAL CODE _____
- o E-MAIL _____ TELEPHONE _____
- PERSON WHO ANSWERS THE SURVEY: _____
- POSITION OF THE PERSON WHO ANSWERS THE SURVEY: _____
- FARM LEGAL STATUS (SELF-OWNED, COMPANY, COOPERATIVE) _____
- CO-EXISTENCE OF NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES (AGRO-TOURISM, ETC.)
[YES/NO] _____

INFORMATION ABOUT THE CULTIVATED CROPS

1. GENERAL OVERVIEW:

- a. In which region are located your 3D crops?
- b. Which are the land characteristics? (plain, hill, mountain)
- c. Total cultivated area (ha)
- d. What 3D crops do you cultivate? Specify species if applicable, and cultivation areas (in ha) for each crop/variety.

The following questions concern the main cultivation (if multiple crops are cultivated) (SPECIFY) (if more than one 3D crop is considered important, answer the questions for each of them):

- 1. What type of cultivation/training system do you use (if applicable) (e.g., for olive/citrus trees: traditional – extensive, semi-intensive, intensive; for vineyards: trellis, pergola, V-shape, etc)

3D-orchards – Appendix C

2. Is the production integrate or organic?
3. Is your field neighbouring to:
 - a. Surface water bodies (e.g., lakes, rivers, etc.)? [YES/NO] If yes, in what distance?
 - b. Suburban areas (houses, businesses)? [YES/NO] If yes, in what distance?
 - c. Protected areas (parks, hospitals, schools, etc.)? [YES/NO] If yes, in what distance?
 - d. Organic cultivations? [YES/NO] If yes, in what distance?

INFORMATION ABOUT THE SPRAYING EQUIPMENT/PPP APPLICATION PRACTICES

1. Are you familiarity with technology and innovation?
2. What type of spraying equipment do you use and how old are they? [list each sprayer and its age]
3. Which are your criteria when you buy/acquire your spraying equipment? [grade each criterion from 1 (not important) to 5 (highly important)]
 - a. Selling price
 - b. Brand reputation
 - c. Sprayer advertisement
 - d. Familiarity (earlier usage of older/similar versions, other farmers use it, etc.)
 - e. Spray efficacy
 - f. Environmental protection
 - g. Reduction of PPP usage
 - h. Operator safety
 - i. High level of automatization
 - j. Precision application
 - k. It has certification of functionality issued from a third part.
 - l. Other (specify)
4. How important are the following sources of information on the way you operate your spraying equipment? [grade each source from 1 (not important) to 5 (highly important)]
 - a. Private advisors / plant scientists
 - b. PPP dealers
 - c. Sprayer manufacturers / dealers
 - d. Pesticide application equipment inspection stations
 - e. Regional agricultural services
 - f. Articles (online or press)
 - g. Other farmers
 - h. Other (specify)

3D-orchards – Appendix C

5. Are your sprayers inspected and certified for use? [Yes/No]
6. How often do you adjust/calibrate your spraying equipment?
 - a. Before every spraying
 - b. A couple of times throughout the growing season
 - c. At the beginning of the growing season
 - d. Never
 - e. Other (specify)
7. Do you use any volume rate adjustment tool (CitrusVol, Dosaviña, Dosage Adapte...) to decide the volume rate to use in your PPP applications? [Yes/No]
8. Do you make adjustments to your spraying equipment based on the growth stage of your crop, the quantity of vegetation, the target pest, etc? [Yes/No] If yes, which parameter/s do you adjust (e.g., spray pressure and volume rate, fan speed, air direction)?
9. Do you try to maintain a constant speed during spraying? [Yes/No]
10. How often do you change spray nozzles in your equipment?
 - a. Every growing season
 - b. Every two growing season
 - c. After 2-3 years
 - d. More rarely
11. Based on what do you decide on the moment in the season to applying PPP to your crop?
 - a. Personal experience
 - b. The advice of plant scientists / advisors
 - c. The relevant actions of other farmers
 - d. Other reasons (e.g., treatment threshold)
12. Do your record PPP applications in an electronic way (yes/no),
13. How many hours do you take in spraying 1 hectare?
14. How many hectares do you spray in a day?
15. How many days/hours do you take in spraying all your crop surface?

3D-orchards – Appendix C

16. How many spray applications do you perform per year?
- With insecticide PPP
 - With fungicide PPP
17. Do you read the instructions of your purchased PPP? [Yes/No]
18. Do you know that some PPP indicate the dose per hectare and others indicate the concentration? Do you know how to manage both expressions?
19. Do you comply with the indicated application doses/concentrations?
- Yes
 - No, I apply more
 - No, I apply less
 - Other (specify)
20. How do you dispose any PPP remnant after spraying?
- By emptying the tank somewhere in the field towards the vegetation without previous redilution
 - By emptying the tank somewhere in the field towards the vegetation with previous redilution
 - By emptying the tank in the field, on the ground
 - By emptying the tank outside the field, on the ground
 - By emptying the tank in irrigation or draining channels
 - By emptying the tank in the sewer system
 - By spraying another part of the field with no commercial cultivation
 - By adding them in proper substrates (degrading substrates)
 - By leaving them in the sprayer tank to use them for next application
 - Other (specify)
21. Do you wash the spraying equipment after completing the PPP application?
- Always
 - Often
 - Some times
 - Rarely
 - Never
22. Where do you drain the water from washing the spraying equipment?
- Over the ground
 - Over draining channels
 - Over the sewer system
 - Over proper substrates (degrading substrates)

3D-orchards – Appendix C

e. Other (specify)

23. Do you know what is spray drift? [YES/NO]

24. Are you concerned about spray drift during PPP application in your field? [YES/NO]

25. Are you familiar with any spray drift reducing techniques? [YES/NO]

26. How do you rate the importance of the following reasons for using spray drift reducing techniques? [1: not so important, 5: very important]

- a. Protect the environment
- b. Reduce risk for human health
- c. Reduce PPP consumption
- d. Reduce PPP residue on products
- e. Protect the neighbors
- f. Comply with regulations
- g. Increase sales
- h. Other (specify)

27. Do you use drift-reducing nozzles in your spraying equipment? [YES/NO]

28. Does your sprayer have deflectors to direct the spray? [YES/NO]

29. Do you use these deflectors to direct the spray to the canopy and avoid spraying above the trees/plants??? [YES/NO]

30. Do you use spray additives that reduce spray drift? [YES/NO]

31. Do you switch-off/close specific nozzles in specific situations (i.e. proximity to water bodies, houses.., high wind speed, etc), to reduce spray drift? [YES/NO]

32. During spraying, do you take into consideration safety distances from water bodies, houses, hospitals, schools, parks etc.? [YES/NO/Not applicable]

33. Do you adopt a buffer zone if the spraying is done near sensitive areas (organic fields/surface water/irrigation channels etc.)? [YES/NO]

34. Do you allow vegetation to grow on the field boundaries to reduce spray drift into neighboring fields or sensitive areas? [YES/NO]

3D-orchards – Appendix C

35. Have you windbreaks on the field boundaries? [YES/NO]
36. Have you hail nets over your fields? [YES/NO]
37. Do you take into account the weather conditions before spraying? [YES/NO]
If yes, which weather parameters do you consider?
- Rain
 - Wind speed
 - Wind direction
 - Temperature
 - Humidity
38. Which months of the year do you usually spray? Which time of the day do you usually spray in each season of the year?
39. Have you received any EU or national financial support for the adoption of any kind of spray drift reducing techniques for your spraying equipment or for buying new environment-friendly sprayers? [YES(specify)/NO]
40. Have you adopted any bees protection system? [YES/NO]
41. Who do usually carry out the pesticide applications (Grower, employee, professional applicator, cooperative, etc)?
42. Does the operator use personal protection equipment during spraying?
- Yes, regularly
 - Yes, some times
 - No
43. If the operator uses personal protection equipment, which ones does he/she usually use?
- Common mask (with no filter)
 - Mask with activated carbon filter
 - Goggles
 - Hat
 - Specialized gloves
 - Rubber boots
 - Full body protective suit

3D-orchards – Appendix C

44. What type of tractor are you using for foliar treatments? (ADD THE NUMBER OF TRACTORS IN EACH CATEGORY)

Without cabin / Open cabin	
Close cabin	
Cabin with protection equipment (pressurized cabin / with filters)	

C.4. Questionnaire in different languages: Greek, Italian and Spanish- Manufacturers.

Questionnaire in Greek

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:

- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ _____
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ _____
 - ο ΠΟΛΗ _____ ΝΟΜΟΣ _____ ΤΚ _____
 - ο E-MAIL _____ ΤΗΛΕΦΩΝΟ _____
- ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ: _____
- ΘΕΣΗ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: _____

Οι ακόλουθες ερωτήσεις αφορούν αποκλειστικά ψεκαστικά μηχανήματα δένδρωδών καλλιεργειών και αμπελώνων (δηλ., οποιαδήποτε αναφορά σε «ψεκαστικό μηχάνημα» ή «εξοπλισμό ψεκαστικού μηχανήματος» αφορά ψεκαστικά μηχανήματα για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες μόνο).

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

- a. Γενική γεωγραφική εμβέλεια των περιοχών των πελατών
- b. Μέσος αριθμός ψεκαστικών μηχανημάτων που πωλούνται τον μήνα
- c. Ποιος είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος ψεκαστικού μηχανήματος που πωλείται; (χειροκίνητοι επινώτιοι, μηχανικοί επινώτιοι, αυλοί ψεκασμού, νεφελοψεκαστήρες, άλλος τύπος (προσδιορίστε))

2. Ποια είναι η τάση στα χαρακτηριστικά των ψεκαστικών μηχανημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά τα τελευταία 10-15 χρόνια, σε σχέση με τα επόμενα θέματα; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες για κάθε θέμα της λίστας (α)-(η) → 1: πολύ αρνητική τάση-υψηλή μείωση, 2: ελαφρώς αρνητική τάση-ελαφρά μείωση, 3: ουδέτερη/καμία μεταβολή, 4: ελαφρώς θετική τάση-ελαφρώς αυξανόμενη, 5: πολύ θετική τάση-πολύ αυξανόμενη]

- a. Αποτελεσματικότητα ψεκασμού
- β. Αυτοματοποίηση
- γ. Ασφάλεια του χειριστή
- δ. Αντοχή
- ε. Απλότητα στη λειτουργία
- στ. Μείωση των εισροών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ)
- ζ. Ασφάλεια του περιβάλλοντος

3D-orchards – Appendix C

η. Αυτόνομη λειτουργία

3. Ποια είναι η τάση στα χαρακτηριστικά των ψεκαστικών μηχανημάτων που έχουν ζήτηση τα τελευταία 10-15 χρόνια, σε σχέση με τα επόμενα θέματα; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες για κάθε θέμα της λίστα (α)-(η) → 1: πολύ αρνητική τάση-υψηλή μείωση, 2: ελαφρώς αρνητική τάση-ελαφρά μείωση, 3: ουδέτερη/καμία μεταβολή, 4: ελαφρώς θετική τάση-ελαφρώς αυξανόμενη, 5: πολύ θετική τάση-πολύ αυξανόμενη]
 - α. Αποτελεσματικότητα ψεκασμού
 - β. Αυτοματοποίηση
 - γ. Ασφάλεια του χειριστή
 - δ. Αντοχή
 - ε. Απλότητα στη λειτουργία
 - στ. Μείωση των εισροών φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων
 - ζ. Ασφάλεια του περιβάλλοντος
 - η. Αυτόνομη λειτουργία
4. Ποια είναι η ζήτηση των πελατών σας για τις ακόλουθες τεχνικές μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους (spray drift) στα ψεκαστικά μηχανήματα που κυκλοφορούν στην αγορά; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες σε κάθε στοιχείο της λίστας (α)-(θ) → 1: πολύ χαμηλή, 2: χαμηλή, 3: ουδέτερη, 4: υψηλή, 5: πολύ υψηλή]
 - α. Ακροφύσια που μειώνουν τη διασπορά του ψεκαστικού νέφους
 - β. Εκτροπείς του αέρα / ρυθμιζόμενα στόμια
 - γ. Συσσκευές για χειροκίνητη ρύθμιση του όγκου του αέρα
 - δ. Συσσκευές αυτόματης ρύθμισης του όγκου του αέρα
 - ε. Συσσκευές ανίχνευσης βλάστησης/κενών και ψεκασμού ON/OFF (ψεκασμός μόνο όταν ανιχνεύεται βλάστηση)
 - στ. Συσσκευές για εφαρμογή μεταβλητής λίπανσης ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης
 - ζ. Συσσκευές για εφαρμογή μεταβλητής λίπανσης ανάλογα με τη βλάστηση
 - η. Συσσκευές για ψεκασμό ακριβείας (π.χ. συστήματα βάσει χάρτη, συστήματα ανίχνευσης στόχου κτλ.)
 - θ. Άλλες τεχνικές (προσδιορίστε)
5. Ποιο ποσοστό των ψεκαστικών μηχανημάτων που πωλούνται είναι πιστοποιημένα από κάποια Τρίτη αρχή (π.χ., ENTAM);
6. Σε τι ποσοστό οι αγοραστές ψεκαστικών φέρνουν τον εξοπλισμό τους για τακτικό έλεγχο και συντήρηση;
7. Σε τι ποσοστό οι αγοραστές ψεκαστικών φέρνουν τον εξοπλισμό τους για επισκευή;
8. Πόσο συχνά εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα στα ακόλουθα μέρη των προς επισκευή ψεκαστικών μηχανημάτων; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες σε κάθε στοιχείο της λίστας (α)-(θ) → 1: πολύ σπάνια, 2: σπάνια, 3: περιστασιακά, 4: αρκετά συχνά, 5: πολύ συχνά]

3D-orchards – Appendix C

- α. Εξαρτήματα μετάδοσης ισχύος
β. Ανεμιστήρας
γ. Αντλία
δ. Αναδευτήρας
ε. Δεξαμενή
στ. Συστήματα μέτρησης, ελέγχου και βαθμονόμησης (π.χ. μανόμετρο, μετρητής ροής κτλ.)
ζ. Σωλήνες διανομής
η. Φίλτρα
θ. Ακροφύσια
9. Πόσο συχνά είναι τα ακόλουθα προβλήματα ειδικά στο σύστημα παροχής αέρα των προς επισκευή ψεκαστικών μηχανημάτων; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες σε κάθε στοιχείο της λίστας (α)-(θ) → 1: πολύ σπάνια, 2: σπάνια, 3: περιστασιακά, 4: αρκετά συχνά, 5: πολύ συχνά]
α. Βλάβες στον ανεμιστήρα, στο περίβλημα του ανεμιστήρα ή/και στους εκτροπείς ροής αέρα
β. Προβλήματα με την ταχύτητα του ανεμιστήρα
γ. Προβλήματα με τη ρύθμιση της θέσης των ανακλαστών
δ. Άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με τον ανεμιστήρα (προσδιορίστε)
10. Πόσο συχνά είναι τα ακόλουθα προβλήματα ειδικά στη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού των προς επισκευή ψεκαστικών μηχανημάτων; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες σε κάθε στοιχείο της λίστας (α)-(στ) → 1: πολύ σπάνια, 2: σπάνια, 3: περιστασιακά, 4: αρκετά συχνά, 5: πολύ συχνά]
α. Διαρροή από τη δεξαμενή ή το άνοιγμα πλήρωσης
β. Κατεστραμμένο φίλτρο στο άνοιγμα πλήρωσης
γ. Προβλήματα με την επαγωγική χοάνη των χημικών
δ. Προβλήματα με τον αναδευτήρα
ε. Προβλήματα με τον κρουνό εκκένωσης
στ. Άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με τη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού (προσδιορίστε)
11. Πόσο συχνά είναι τα ακόλουθα προβλήματα ειδικά στα ακροφύσια των προς επισκευή ψεκαστικών μηχανημάτων; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες σε κάθε στοιχείο της λίστας (α)-(ε) → 1: πολύ σπάνια, 2: σπάνια, 3: περιστασιακά, 4: αρκετά συχνά, 5: πολύ συχνά]
α. Κατεστραμμένα ακροφύσια
β. Ο ρυθμός ροής ψεκασμού δεν είναι ομοιόμορφος μεταξύ των δύο πλευρών του ψεκαστικού
γ. Ο ρυθμός ροής ψεκασμού ορισμένων ακροφυσίων είναι υψηλότερος από τον ονομαστικό ρυθμό ροής (συνήθως λόγω φθαρμένων ακροφυσίων)
δ. Ο ρυθμός ροής ψεκασμού ορισμένων ακροφυσίων είναι χαμηλότερος από τον ονομαστικό ρυθμό ροής (συνήθως λόγω φραγμένων ακροφυσίων)
ε. Άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με τα ακροφύσια (προσδιορίστε)

3D-orchards – Appendix C

12. Πόσο συχνά είναι τα ακόλουθα προβλήματα ειδικά στην αντλία των προς επισκευή ψεκαστικών μηχανημάτων; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες σε κάθε στοιχείο της λίστας (α)-(δ) → 1: πολύ σπάνια, 2: σπάνια, 3: περιστασιακά, 4: αρκετά συχνά, 5: πολύ συχνά]
- Κατεστραμμένη αντλία
 - Διαρροή από την αντλία
 - Προβλήματα πίεσης
 - Άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με την αντλία (προσδιορίστε)
13. Πόσο συχνά είναι τα ακόλουθα προβλήματα σε άλλα μέρη των προς επισκευή ψεκαστικών μηχανημάτων; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες σε κάθε στοιχείο της λίστας (α)-(δ) → 1: πολύ σπάνια, 2: σπάνια, 3: περιστασιακά, 4: αρκετά συχνά, 5: πολύ συχνά]
- Ελαττωματικό μανόμετρο
 - Προβλήματα στις ηλεκτροβάνες
 - Προβλήματα στους διακόπτες ελέγχου
 - Άλλα προβλήματα (προσδιορίστε)

Questionnaire in Italian**COSTRUTTORI DI ATOMIZZATORI****DATA DELL'INDAGINE:** |_|_|, |_|_|, |_|_|_|_|

1. DATI AZIENDALI:

- NOME AZIENDA _____
- INDIRIZZO _____
 - o CITTA' _____ PROVINCIA _____ CAP _____
 - o E-MAIL _____ TELEFONO _____
- INTERVISTATO: _____
- POSIZIONE IN AZIENDA: _____

Attenzione!! Le domande che seguono si riferiscono strettamente ai soli atomizzatori e/o componenti a loro dedicati.

INFORMAZIONI SUL TIPO DI IRRORATRICI/COMPONENTI VENDUTE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a. In quale/i regione/i si trovano generalmente gli acquirenti?
 - b. Qual è il numero medio di atomizzatori/componenti venduto mensilmente?
 - c. Qual è il prodotto maggiormente venduto? (Lancia a mano o a motore, tubazioni, atomizzatori o altro, se altro allora per favore specificare)
2. Facendo riferimento alle attrezzature commercializzate negli ultimi 10-15 anni, quale è l'andamento dell'importanza delle caratteristiche, per ciascuno dei punti di seguito elencati (a-h), per irroratrici e/o loro componenti? [Attribuisca un valore da 1 a 5 ai criteri elencati di seguito, dove: 1 (andamento fortemente diminuito negli anni), 2 (andamento leggermente diminuito negli anni), 3 (nessun cambiamento negli anni), 4 (andamento leggermente in aumento negli anni) a 5 (andamento fortemente in aumento negli anni)]
- a. Efficacia del trattamento
 - b. Automazione
 - c. Sicurezza dell'operatore
 - d. Durata
 - e. Facilità di utilizzo
 - f. Riduzione dell'uso di agrofarmaci
 - g. Sicurezza ambientale
 - h. Esecuzione di operazioni in modo autonomo (senza intervento operatore)

3D-orchards – Appendix C

3. Facendo riferimento alle attrezzature richieste dagli acquirenti negli ultimi 10-15 anni, quale è l'andamento dell'importanza delle caratteristiche, per ciascuno dei punti di seguito elencati (a-h), per irroratrici e/o loro componenti? [Attribuisca un valore da 1 a 5 ai criteri elencati di seguito, dove: 1 (andamento fortemente diminuito negli anni), 2 (andamento leggermente diminuito negli anni), 3 (nessun cambiamento negli anni), 4 (andamento leggermente in aumento negli anni) a 5 (andamento fortemente in aumento negli anni)]
 - a. Efficacia del trattamento
 - b. Automazione
 - c. Sicurezza dell'operatore
 - d. Durata
 - e. Facilità di utilizzo
 - f. Riduzione dell'uso di agrofarmaci
 - g. Sicurezza ambientale
 - h. Esecuzione di operazioni in modo autonomo (senza intervento operatore)

4. Quanto spesso gli acquirenti fanno richiesta dei dispositivi per la riduzione della deriva di seguito riportati (a-i)? [Attribuisca un valore da 1 a 5, dove: 1 (richiesta molto bassa), 2 (bassa), 3 (richiesta media), 4 (richiesta alta), 5 (richiesta molto alta)]
 - a. Ugelli anti-deriva
 - b. Deflettori / diffusori orientabili
 - c. Sistemi per regolazione manuale del volume d'aria
 - d. Sistemi per regolazione automatica del volume d'aria
 - e. Sistemi per l'identificazione del bersaglio (attivazione automatica in presenza di vegetazione e spegnimento automatico in base alla sua assenza)
 - f. Dispositivi per trattamenti a rateo variabile in base alla velocità di avanzamento
 - g. Dispositivi per trattamenti a rateo variabile in base alla vegetazione (presenza, densità, ecc.)
 - h. Tecnologie per trattamenti di precisione (sistemi basati su mappe di prescrizione, identificazione del bersaglio, ecc.)
 - i. Altre tecnologie (per favore specificare quali)

5. Considerando le irroratrici vendute, qual è la percentuale che è stata certificata da enti terzi (ENAMA/ENTAM o altro ente)?

6. Considerando gli acquirenti dei vostri atomizzatori, in quale percentuale effettuano manutenzione delle loro attrezzature presso il vostro servizio di manutenzione?

7. Considerando gli acquirenti dei vostri atomizzatori, in quale percentuale effettuano riparazioni delle loro attrezzature presso il servizio tecnico?

8. Quanto frequentemente si manifestano problematiche nei confronti delle componenti/parti riparate e di seguito elencate (a-i)? [Attribuisca un valore da 1 a 5,

3D-orchards – Appendix C

dove: 1 (molto raramente), 2 (raramente), 3 (occasionalmente), 4 (abbastanza comune), 5 (molto comune)]

- a. Albero cardanico
 - b. Ventola
 - c. Pompa
 - d. Agitazione
 - e. Serbatoio e relative scale di lettura
 - f. Manometro, sistemi di controllo e regolazione (es. flussimetri, gruppi comando, ecc.)
 - g. Tubazioni
 - h. Filtri
 - i. Ugelli
9. Facendo riferimento alla sola ventola, quanto frequentemente si manifestano problematiche nei confronti delle componenti/parti riparate e di seguito elencate (a-d)? [Attribuisca un valore da 1 a 5, dove: 1 (molto raramente), 2 (raramente), 3 (occasionalmente), 4 (abbastanza comune), 5 (molto comune)]
- a. Danni alla ventola, griglia di protezione della ventola e/o deflettori
 - b. Problemi con la regolazione della velocità della ventola
 - c. Problemi con la regolazione dei deflettori
 - d. Altro tipo di problemi legati alla ventola (per favore specificare)
10. Facendo riferimento al solo serbatoio, quanto frequentemente si manifestano problematiche nelle irroratrici sottoposte a controllo/riparazione (a-f)? [Attribuisca un valore da 1 a 5, dove: 1 (molto raramente), 2 (raramente), 3 (occasionalmente), 4 (abbastanza comune), 5 (molto comune)]
- a. Perdite dal serbatoio o dall'apertura di riempimento dello stesso
 - b. Danneggiamento del filtro dell'apertura di riempimento del serbatoio
 - c. Problemi con il pre-miscelatore (se presente)
 - d. Problemi con il sistema di svuotamento (es. rubinetto di scarico)
 - e. Altra tipologia di problemi (per favore specificare)
11. Facendo riferimento ai soli ugelli, quanto frequentemente si manifestano problematiche nelle irroratrici sottoposte a controllo/riparazione (a-e)? [Attribuisca un valore da 1 a 5, dove: 1 (molto raramente), 2 (raramente), 3 (occasionalmente), 4 (abbastanza comune), 5 (molto comune)]
- a. Rottura
 - b. Portata non uniforme sui due lati della macchina (differenza tra i due lati >10%)
 - c. Usura
 - d. Intasamento
 - e. Altra tipologia di problemi (per favore specificare)
12. Facendo riferimento alla sola pompa, quanto frequentemente si manifestano problematiche nelle irroratrici sottoposte a controllo/riparazione (a-d)? [Attribuisca

3D-orchards – Appendix C

un valore da 1 a 5, dove: 1 (molto raramente), 2 (raramente), 3 (occasionalmente), 4 (abbastanza comune), 5 (molto comune)]

- a. Rottura
- b. Perdite
- c. Problematiche legate alla pressione
- d. Altra tipologia di problemi (per favore specificare)

13. Quanto frequentemente si manifestano le seguenti problematiche in atomizzatori sottoposti a riparazione/manutenzione (a-d)? [Attribuisca un valore da 1 a 5, dove: 1 (molto raramente), 2 (raramente), 3 (occasionalmente), 4 (abbastanza comune), 5 (molto comune)]

- a. Rottura/malfunzionamento manometro
- b. Problemi alle elettrovalvole
- c. Problemi alla valvola di controllo della pressione
- d. Altra tipologia di problemi (per favore specificare)

Questionnaire in Spanish

FABRICANTE DE EQUIPOS DE APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

FECHA DE LA ENCUESTA: |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

2. DATOS DE LA EMPRESA:

- NOMBRE DE LA EMPRESA _____
- DIRECCIÓN DE LA EMPRESA _____
 - o CIUDAD _____ PROVINCIA _____ CODIGO POSTAL _____
 - o E-MAIL _____ TELEFONO _____
- PERSONA QUE RESPONDE LA ENCUESTA: _____
- CARGO DE LA PERSONA QUE RESPONDE LA ENCUESTA: _____

Las siguientes preguntas conciernen solamente a pulverizadores para cultivos 3D (es decir, cualquier referencia a pulverizadores o equipos de pulverización se refiere solo a equipos que se utilicen en cultivos de crecimiento vertical como viña, olivo, cítricos).

1. VISIÓN GENERAL DE LOS EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN VENDIDOS
 - a. Alcance geográfico general de la ubicación de los clientes.
 - b. Número medio de equipos de pulverización vendidos por mes.
 - c. ¿Cuál es el equipo de pulverización vendido más habitual? (Mochila manual, mochila a motor, mangueras y pistolas, pulverizador neumático, otros (especificar)).
2. En los últimos 10-15 años ¿Cuál es la tendencia de las características que ofrecen los equipos de pulverización **comercializados** relativos a los siguientes temas?: [Añade una puntuación de las siguientes sobre cada tema de la lista (a-h) → 1: tendencia muy negativa – muy decreciente, 2: Tendencia ligeramente negativa- ligeramente decreciente, 3: neutral / sin cambios. 4: tendencia ligeramente positiva- ligeramente creciente, 5: tendencia altamente positiva – muy creciente]
 - a. Eficacia del pulverizador
 - b. Automatización
 - c. Seguridad de uso
 - d. Resistencia
 - e. Simplicidad en la aplicación
 - f. Reducción de uso de fitosanitarios
 - g. Reducción del impacto al medio ambiente
 - h. Operación autónoma
3. En los últimos 10-15 años ¿Cuál es la tendencia de las características que los usuarios demandan en los equipos de pulverización **demandados** relativos a los

3D-orchards – Appendix C

siguientes temas?: [Añade una puntuación de las siguientes sobre cada tema de la lista (a-h) → 1: tendencia muy negativa – muy decreciente, 2: Tendencia ligeramente negativa- ligeramente decreciente, 3: neutral / sin cambios. 4: tendencia ligeramente positiva- ligeramente creciente, 5: tendencia altamente positive – muy creciente]

- a. Eficacia del pulverizador
 - b. Automatización
 - c. Seguridad de uso
 - d. Resistencia
 - e. Simplicidad en la aplicación
 - f. Reducción de uso de fitosanitarios
 - g. Reducción del impacto al medio ambiente
 - h. Operación autónoma
4. ¿Cuál es la demanda de los clientes para las siguientes técnicas de reducción de la deriva de pulverización en los equipos de pulverización comercializados? [Añade una puntuación de las siguientes sobre cada dispositivo de la lista (a-g) → 1: muy baja, 2: baja, 3: neutral, 4: alta, 5: muy alta]
- a. Boquillas de reducción de deriva
 - b. Deflectores/Salidas de aire ajustables
 - c. Dispositivos para el ajuste manual del volumen de aire
 - d. Dispositivos para el ajuste automático del volumen de aire
 - e. Dispositivos para la detección de la vegetación/huecos y pulverización ON/OFF (“pulverización ON” cuando se detecta vegetación).
 - f. Dispositivos para el ajuste automático del volumen de pulverización en función de la velocidad de avance.
 - g. Dispositivos para ajuste automático del volumen de pulverización en función de la vegetación.
 - h. Dispositivos para la pulverización de precisión (por ejemplo, sistemas basados en mapas, sistemas de detección de cultivo o plaga, etc).
 - i. Otras técnicas (especificar).
5. ¿Qué porcentaje de equipos de pulverización vendidos están certificados por una tercera parte (por ejemplo, ENTAM)?
6. ¿Qué porcentaje de los compradores de pulverizadores traen sus equipos para el servicio de mantenimiento regular?
7. ¿Qué porcentaje de los compradores de pulverizadores traen sus equipos para un servicio de reparación?
8. ¿Con qué frecuencia los problemas de los equipos de pulverización revisados/reparados son en los siguientes elementos [Añade una puntuación de las siguientes sobre cada artículo de la lista (a-i) → 1: muy raro, 2: raro, 3: ocasional, 4: bastante común, 5: muy común]
- a. Componentes de la toma de fuerza
 - b. Ventilador
 - c. Bomba

3D-orchards – Appendix C

- d. Agitador
 - e. Tanque
 - f. Medidores, sistemas de control y calibración (por ejemplo, manómetro, medidor de caudal, etc)
 - g. Tuberías
 - h. Filtros
 - i. Boquillas
9. ¿Con qué frecuencia se encuentran los siguientes problemas en el sistema de aire del equipo de pulverización revisado/reparado? [Añade una puntuación de las siguientes sobre cada ítem de la lista (a-d) → 1: muy raro, 2: raro, 3: ocasional, 4: bastante común, 5: muy común]
- a. Daños en el ventilador, carcasa del ventilador y/o deflectores de aire.
 - b. Problemas con la velocidad del ventilador
 - c. Problemas con el ajuste de la posición de los deflectores.
 - d. Otros problemas relacionados con el ventilador (especificar).
10. ¿Con qué frecuencia se encuentran los siguientes problemas en el tanque del equipo de pulverización revisado/reparado? [1: muy raro, 2: raro, 3: ocasional, 4: bastante común, 5: muy común]
- a. Fuga del tanque o de la boca de llenado.
 - b. Filtro de la boca de llenado dañado.
 - c. Problemas con el depósito de incorporación de productos (si hay en el equipo).
 - d. Problemas con la agitación
 - e. Problemas con el dispositivo de vaciado.
 - f. Otros problemas relacionados con el tanque del equipo (especificar).
11. ¿Con qué frecuencia se encuentran los siguientes problemas en las boquillas del equipo de pulverización revisado/reparado? [1: muy raro, 2: raro, 3: ocasional, 4: bastante común, 5: muy común]
- a. Boquillas rotas.
 - b. El caudal de caldo no es uniforme entre los dos lados del pulverizador (diferencia entre lados >10%)
 - c. Caudal de boquillas más alto del nominal, normalmente debido a boquillas desgastadas.
 - d. Caudal de boquillas más bajo del nominal, normalmente debido a boquillas obturadas
 - e. Otros problemas relacionados con las boquillas (especificar).
12. ¿Con qué frecuencia se encuentran los siguientes problemas en la bomba del equipo de pulverización revisado/reparado? [1: muy raro, 2: raro, 3: ocasional, 4: bastante común, 5: muy común]
- a. Bomba rota
 - b. Fuga de la bomba
 - c. Problemas de presión
 - d. Otros problemas relacionados con la bomba (especificar).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

UNIVERSITÀ
DI TORINO

ivia
Institut Valencià
d'Investigacions Agràries

SWRI
Soil and Water Resources Institute

3D-orchards – Appendix C

13. ¿Con qué frecuencia se encuentran los siguientes problemas en otros elementos del equipo de pulverización revisado/reparado? [1: muy raro, 2: raro, 3: ocasional, 4: bastante común, 5: muy común]

C.5. Questionnaire in different languages: Greek, Italian and Spanish- Inspection stations.

Questionnaire in Greek

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΣΤΕΕΕΓΦ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |_|_|, |_|_|, |_|_|_|_|

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:
- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ _____
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ _____
 - ο ΠΟΛΗ _____ ΝΟΜΟΣ _____ ΤΚ _____
 - ο E-MAIL _____ ΤΗΛΕΦΩΝΟ _____
- ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ: _____
- ΘΕΣΗ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: _____

Οι ακόλουθες ερωτήσεις αφορούν αποκλειστικά ψεκαστικά μηχανήματα δενδρωδών καλλιεργειών και αμπελώνων (δηλ., οποιαδήποτε αναφορά σε «ψεκαστικό μηχάνημα» ή «εξοπλισμό ψεκαστικού μηχανήματος» αφορά ψεκαστικά μηχανήματα για τις συγκεκριμένες καλλιέργειες μόνο).

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
 - α. Γενική γεωγραφική εμβέλεια των περιοχών των πελατών
 - β. Μέσος αριθμός ψεκαστικών μηχανημάτων που επιθεωρούνται τον μήνα
 - γ. Ποσοστό των επιθεωρούμενων ψεκαστικών που πιστοποιούνται επιτυχώς (Κατηγορίες I και II)
 - δ. Ποιος είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος ψεκαστικού μηχανήματος που επιθεωρείται; (χειροκίνητοι επινώτιοι, μηχανικοί επινώτιοι, αυλοί ψεκασμού, νεφελοψεκαστήρες, άλλος τύπος (προσδιορίστε))
2. Πόσο συχνά εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα στα ακόλουθα μέρη των προς επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες σε κάθε στοιχείο της λίστας (α)-(θ) → 1: πολύ σπάνια, 2: σπάνια, 3: περιστασιακά, 4: αρκετά συχνά, 5: πολύ συχνά]
 - α. Ανεμιστήρας
 - γ. Αντλία
 - δ. Αναδευτήρας
 - ε. Δεξαμενή

3D-orchards – Appendix C

- στ. Συστήματα μέτρησης, ελέγχου και βαθμονόμησης (π.χ. μανόμετρο, μετρητής ροής κτλ.)
- ζ. Σωλήνες διανομής
- η. Φίλτρα
- θ. Ακροφύσια

3. Πόσο συχνά είναι τα ακόλουθα προβλήματα ειδικά στο σύστημα παροχής αέρα των προς επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες σε κάθε στοιχείο της λίστας (α)-(δ) → 1: πολύ σπάνια, 2: σπάνια, 3: περιστασιακά, 4: αρκετά συχνά, 5: πολύ συχνά]
 - α. Βλάβες στον ανεμιστήρα, στο περίβλημα του ανεμιστήρα ή/και στους ανακλαστήρες ροής αέρα
 - β. Προβλήματα με την ταχύτητα του ανεμιστήρα
 - γ. Προβλήματα με τη ρύθμιση της θέσης των ανακλαστήρων
 - δ. Άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με τον ανεμιστήρα (προσδιορίστε)
4. Πόσο συχνά είναι τα ακόλουθα προβλήματα ειδικά στη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού των προς επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες σε κάθε στοιχείο της λίστας (α)-(ε) → 1: πολύ σπάνια, 2: σπάνια, 3: περιστασιακά, 4: αρκετά συχνά, 5: πολύ συχνά]
 - α. Διαρροή από τη δεξαμενή ή το άνοιγμα πλήρωσης
 - β. Κατεστραμμένο φίλτρο στο άνοιγμα πλήρωσης
 - γ. Προβλήματα με την επαγωγική χοάνη των χημικών
 - δ. Προβλήματα με τον κρουνό εκκένωσης
 - ε.. Άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με τη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού (προσδιορίστε)
5. Πόσο συχνά είναι τα ακόλουθα προβλήματα ειδικά στα ακροφύσια των προς επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες σε κάθε στοιχείο της λίστας (α)-(στ) → 1: πολύ σπάνια, 2: σπάνια, 3: περιστασιακά, 4: αρκετά συχνά, 5: πολύ συχνά]
 - α. Κατεστραμμένα ακροφύσια
 - β. Ο ρυθμός ροής ψεκασμού δεν είναι ομοιόμορφος μεταξύ των δύο πλευρών του ψεκαστικού
 - γ. Ο ρυθμός ροής ψεκασμού ορισμένων ακροφυσίων είναι υψηλότερος από τον ονομαστικό ρυθμό ροής (συνήθως λόγω φθαρμένων ακροφυσίων)
 - δ. Ο ρυθμός ροής ψεκασμού ορισμένων ακροφυσίων είναι χαμηλότερος από τον ονομαστικό ρυθμό ροής (συνήθως λόγω φραγμένων ακροφυσίων)
 - ε. Η παροχή ορισμένων ακροφυσίων είναι διαφορετική (συνήθως χαμηλότερη) από αυτήν που θα έπρεπε να είναι, με αποτέλεσμα τον ανομοιόμορφο ψεκασμό.
 - στ. Άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με τα ακροφύσια (προσδιορίστε)
6. Πόσο συχνά είναι τα ακόλουθα προβλήματα ειδικά στην αντλία των προς επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες σε κάθε στοιχείο της λίστας (α)-(δ) → 1: πολύ σπάνια, 2: σπάνια, 3: περιστασιακά, 4: αρκετά συχνά, 5: πολύ συχνά]
 - α. Κατεστραμμένη αντλία

3D-orchards – Appendix C

- β. Διαρροή από την αντλία
 γ. Προβλήματα πίεσης
 δ. Άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με την αντλία (προσδιορίστε)
7. Πόσο συχνά είναι τα ακόλουθα προβλήματα σε άλλα μέρη των προς επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες σε κάθε στοιχείο της λίστας (α)-(δ) → 1: πολύ σπάνια, 2: σπάνια, 3: περιστασιακά, 4: αρκετά συχνά, 5: πολύ συχνά]
- α. Ελαττωματικό μανόμετρο
 β. Προβλήματα στις ηλεκτροβάνες
 γ. Προβλήματα στους διακόπτες ελέγχου
 δ. Άλλα προβλήματα (προσδιορίστε)
8. Πόσο συχνά υπάρχουν οι ακόλουθες τεχνικές μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους (spray drift) στα ψεκαστικά μηχανήματα που επιθεωρούνται; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες σε κάθε στοιχείο της λίστας (α)-(θ) → 1: πολύ σπάνια, 2: σπάνια, 3: περιστασιακά, 4: αρκετά συχνά, 5: πολύ συχνά]
- α. Ακροφύσια που μειώνουν τη διασπορά του ψεκαστικού νέφους
 β. Ακροφύσια με πλάκα ανάκλασης / ρυθμιζόμενα στόμια
 γ. Συσσκευές για χειροκίνητη ρύθμιση του όγκου του αέρα
 δ. Συσσκευές αυτόματης ρύθμισης του όγκου του αέρα
 ε. Συσσκευές ανίχνευσης βλάστησης/κενών και ψεκασμού ON/OFF (ψεκασμός μόνο όταν ανιχνεύεται βλάστηση)
 στ. Συσσκευές για εφαρμογή μεταβλητής λίπανσης ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης
 ζ. Συσσκευές για εφαρμογή μεταβλητής λίπανσης ανάλογα με τη βλάστηση
 η. Συσσκευές για ψεκασμό ακριβείας (π.χ. συστήματα βάσει χάρτη, συστήματα ανίχνευσης στόχου κτλ.)
 θ. Άλλες τεχνικές (προσδιορίστε)
9. Πόσο συχνά οι ιδιοκτήτες των προς επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τις ακόλουθες τεχνικές μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους (spray drift) όταν τα ψεκαστικά τους διαθέτουν τον αντίστοιχο εξοπλισμό; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες σε κάθε στοιχείο της λίστας (α)-(θ) → 1: πολύ σπάνια, 2: σπάνια, 3: περιστασιακά, 4: αρκετά συχνά, 5: πολύ συχνά]
- α. Ακροφύσια που μειώνουν τη διασπορά του ψεκαστικού νέφους
 β. Ακροφύσια με πλάκα ανάκλασης / ρυθμιζόμενα στόμια
 γ. Συσσκευές για χειροκίνητη ρύθμιση του όγκου του αέρα
 δ. Συσσκευές αυτόματης ρύθμισης του όγκου του αέρα
 ε. Συσσκευές ανίχνευσης βλάστησης/κενών και ψεκασμού ON/OFF (ψεκασμός μόνο όταν ανιχνεύεται βλάστηση)
 στ. Συσσκευές για εφαρμογή μεταβλητής λίπανσης ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης
 ζ. Συσσκευές για εφαρμογή μεταβλητής λίπανσης ανάλογα με τη βλάστηση
 η. Συσσκευές για ψεκασμό ακριβείας (π.χ. συστήματα βάσει χάρτη, συστήματα ανίχνευσης στόχου κτλ.)
 θ. Άλλες τεχνικές (προσδιορίστε)

3D-orchards – Appendix C

10. Ποια είναι η τάση στα χαρακτηριστικά των ψεκαστικών μηχανημάτων τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με τα επόμενα θέματα; [Προσθέστε μία βαθμολογία από τις ακόλουθες για κάθε θέμα της λίστας (α)-(η) → 1: πολύ αρνητική τάση-υψηλή μείωση, 2: ελαφρώς αρνητική τάση-ελαφρά μείωση, 3: ουδέτερη/καμία μεταβολή, 4: ελαφρώς θετική τάση-ελαφρώς αυξανόμενη, 5: πολύ θετική τάση-πολύ αυξανόμενη]
- α. Αποτελεσματικότητα ψεκασμού
 - β. Αυτοματοποίηση
 - γ. Ασφάλεια του χειριστή
 - δ. Αντοχή
 - ε. Απλότητα στη λειτουργία
 - στ. Μείωση των εισροών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ)
 - ζ. Ασφάλεια του περιβάλλοντος
 - η. Αυτόνομη λειτουργία

3D-orchards – Appendix C

- d. Agitazione
 - e. Serbatoio e relative scale di lettura
 - f. Manometro e sistemi di controllo e regolazione (es. flussimetri, gruppi comando, ecc.)
 - g. Tubazioni
 - h. Filtri
 - i. Ugelli
3. Facendo riferimento alla sola ventola, quanto frequentemente si manifestano problematiche nei confronti delle irroratrici sottoposte a controllo funzionale (a-e)? [attribuisca un valore da 1 a 5, dove: 1 (molto raramente), 2 (raramente), 3 (occasionalmente), 4 (abbastanza comune), 5 (molto comune)]
 - a. Danni alla ventola, griglia di protezione della ventola e/o deflettori
 - b. Problemi con la regolazione della velocità della ventola
 - c. Problemi con la regolazione dei deflettori
 - d. Altro tipo di problemi legati alla ventola (per favore specificare)
 4. Facendo riferimento al solo serbatoio, quanto frequentemente si manifestano problematiche nelle irroratrici sottoposte a controllo funzionale (a-f)? [Attribuisca un valore da 1 a 5, dove: 1 (molto raramente), 2 (raramente), 3 (occasionalmente), 4 (abbastanza comune), 5 (molto comune)]
 - a. Perdite dal serbatoio o dall'apertura di riempimento dello stesso
 - b. Danneggiamento del filtro dell'apertura di riempimento del serbatoio
 - c. Problemi con il pre-miscelatore (se presente)
 - d. Problemi con il sistema di svuotamento (es. rubinetto di scarico)
 - e. Altra tipologia di problemi (per favore specificare)
 5. Facendo riferimento ai soli ugelli, quanto frequentemente si manifestano problematiche nelle irroratrici sottoposte a controllo funzionale (a-f)? [Attribuisca un valore da 1 a 5, dove: 1 (molto raramente), 2 (raramente), 3 (occasionalmente), 4 (abbastanza comune), 5 (molto comune)]
 - a. Rottura
 - b. Portata non uniforme sui due lati della macchina
 - c. Usura (es. portata difforme da quella nominale)
 - d. Intasamento
 - e. La portata di alcuni ugelli è diversa (generalmente inferiore) di quella nominale, producendo un distribuzione del liquido non uniforme
 - f. Altra tipologia di problemi (per favore specificare)
 6. Facendo riferimento alla sola pompa, quanto frequentemente si manifestano problematiche nelle irroratrici sottoposte a controllo funzionale (a-d)? [Attribuisca un valore da 1 a 5, dove: 1 (molto raramente), 2 (raramente), 3 (occasionalmente), 4 (abbastanza comune), 5 (molto comune)]
 - a. Rottura
 - b. Perdite
 - c. Problematiche legate alla pressione
 - d. Altra tipologia di problemi (per favore specificare)

3D-orchards – Appendix C

7. Quanto spesso risultano presenti sulle irroratrici sottoposte a controllo funzionale dispositivi per la riduzione della deriva di seguito riportate (a-i)? [Attribuisca un valore da 1 a 5, dove: 1 (molto raramente), 2 (raramente), 3 (occasionalmente), 4 (abbastanza comune), 5 (molto comune)]
- Ugelli anti-deriva
 - Deflettori / diffusori orientabili
 - Sistemi per la regolazione manuale del volume d'aria (come ad esempio un sistema per la variazione dell'inclinazione delle pale o il cambio di velocità)
 - Sistemi per la regolazione automatica del volume d'aria
 - Sistemi per l'identificazione del bersaglio (attivazione automatica in presenza di vegetazione e spegnimento automatico in base alla sua assenza) come ad esempio i sensori di vegetazione
 - Dispositivi per trattamenti a rateo variabile in base alla velocità di avanzamento
 - Dispositivi per trattamenti a rateo variabile in base alla vegetazione (presenza, densità, ecc.)
 - Dispositivi per trattamenti di precisione (sistemi basati su mappe di prescrizione, identificazione del bersaglio, ecc.)
 - Altro (specificare)
8. Quanto spesso gli agricoltori dichiarano di fare uso, quando sono presenti sull'irroratrice, dei dispositivi per la riduzione della deriva di seguito riportate (a-i)? [Attribuisca un valore da 1 a 5, dove: 1 (molto raramente), 2 (raramente), 3 (occasionalmente), 4 (abbastanza comune), 5 (molto comune)]
- Ugelli anti-deriva
 - Deflettori / diffusori orientabili
 - Sistemi per la regolazione manuale del volume d'aria
 - Sistemi per la regolazione automatica del volume d'aria
 - Sistemi per l'identificazione del bersaglio (attivazione automatica in presenza di vegetazione e spegnimento automatico in base alla sua assenza)
 - Dispositivi per trattamenti a rateo variabile in base alla velocità di avanzamento
 - Dispositivi per trattamenti a rateo variabile in base alla vegetazione (presenza, densità, ecc.)
 - Dispositivi per trattamenti di precisione (sistemi basati su mappe di prescrizione, identificazione del bersaglio, ecc.)
 - Altro (specificare)
9. Facendo riferimento alle irroratrici e componenti sottoposte a controllo funzionale, quale è l'andamento dell'importanza delle caratteristiche, per ciascuno dei punti di seguito elencati (a-h)? [Attribuisca un valore da 1 a 5 ai criteri elencati di seguito, dove: 1 (andamento fortemente diminuito negli anni), 2 (andamento leggermente diminuito negli anni), 3 (nessun cambiamento negli anni), 4 (andamento leggermente in aumento negli anni) a 5 (andamento fortemente in aumento negli anni)]
- Efficacia del trattamento
 - Automazione
 - Sicurezza dell'operatore
 - Durata
 - Facilità di utilizzo

3D-orchards – Appendix C

- f. Riduzione dell'uso di agrofarmaci
 - g. Sicurezza ambientale
 - h. Esecuzione di operazioni in modo autonomo (senza intervento operatore)
10. Facendo riferimento alle irroratrici e componenti sottoposte a controllo funzionale, quale è l'andamento dell'importanza delle caratteristiche, per ciascuno dei punti di seguito elencati (a-h)? [Attribuisca un valore da 1 a 5 ai criteri elencati di seguito, dove: 1 (andamento fortemente diminuito negli anni), 2 (andamento leggermente diminuito negli anni), 3 (nessun cambiamento negli anni), 4 (andamento leggermente in aumento negli anni) a 5 (andamento fortemente in aumento negli anni)]
- a. Efficacia del trattamento
 - b. Automazione
 - c. Sicurezza dell'operatore
 - d. Durata
 - e. Facilità di utilizzo
 - f. Riduzione dell'uso di agrofarmaci
 - g. Sicurezza ambientale
 - h. Esecuzione di operazioni in modo autonomo (senza intervento operatore)

Questionnaire in Spanish

ITEAF (ESTACIONES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS DE APLICACIÓN FITOSANITARIOS)

FECHA DE LA ENCUESTA: |_|_|,|_|_|,|_|_|_|_|

1. DATOS DE LA ITEAF:

- NOMBRE DE LA EMPRESA _____
- DIRECCIÓN DE LA EMPRESA _____
 - o CIUDAD _____ PROVINCIA _____ CODIGO POSTAL _____
 - o E-MAIL _____ TELEFONO _____
- PERSONA QUE RESPONDE LA ENCUESTA: _____
- CARGO DE LA PERSONA QUE RESPONDE LA ENCUESTA: _____

Las siguientes cuestiones conciernen solamente a pulverizadores de cultivos 3D (es decir, cualquier referencia a pulverizadores o equipos de pulverización se refiere sólo a equipos que se utilicen en cultivos de crecimiento vertical como viña, olivo, cítricos).

1. VISIÓN GENERAL DE LOS EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN INSPECCIONADOS

- a. Alcance geográfico general de la ubicación de los clientes.
- b. Número medio de equipos de pulverización inspeccionados por mes.
- c. Porcentaje de equipos inspeccionados que obtienen la certificación de aceptación
- d. ¿Cuál es el equipo pulverizador inspeccionado más difundido? (Mochila manual, mochila a motor, mangueras y pistolas, pulverizador neumático, otros (especificar)).

2. ¿Con qué frecuencia se encuentran los problemas en las siguientes partes del equipo de pulverización inspeccionado? [Añade una puntuación de los siguientes sobre cada artículo de la lista (a-i) → 1: muy raro, 2: raro, 3: ocasional, 4: bastante común, 5: muy común]

- a. Componentes de la toma de fuerza
- b. Ventilador
- c. Bomba
- d. Agitador
- e. Tanque
- f. Medidores, sistemas de control y calibración (es decir. manómetro, medidor de flujo, etc)
- g. Tuberías

3D-orchards – Appendix C

- h. Filtros
 - i. Boquillas
3. ¿Con qué frecuencia se encuentran los siguientes problemas en el sistema de aire del equipo de pulverización inspeccionado? [Añade una puntuación de las siguientes sobre cada ítem de la lista (a-e) → 1: muy raro, 2: raro, 3: ocasional, 4: bastante común, 5: muy común]
 - a. Daños en el ventilador, carcasa del ventilador y/o deflectores de aire.
 - b. Problemas con la velocidad del ventilador
 - c. Problemas con el ajuste de la posición de los deflectores.
 - d. Otros problemas relacionados con el ventilador (especificar).
4. ¿ Con qué frecuencia se encuentran los siguientes problemas en el tanque del equipo de pulverización inspeccionado? [1: muy raro, 2: raro, 3: ocasional, 4: bastante común, 5: muy común]
 - a. Fuga del tanque o de la boca de llenado.
 - b. Filtro de la boca de llenado dañado.
 - c. Problemas con el depósito de incorporación de productos.
 - d. Problemas con la agitación.
 - e. Problemas con el dispositivo de vaciado.
 - f. Otros problemas relacionados con el tanque del equipo (especificar).
5. ¿ Con qué frecuencia se encuentran los siguientes problemas en las boquillas del equipo de pulverización inspeccionado [1: muy raro, 2: raro, 3: ocasional, 4: bastante común, 5: muy común]
 - a. Boquillas rotas
 - b. Falta de uniformidad en el tipo, tamaño, etc de boquillas.
 - c. El caudal de caldo no es uniforme entre los dos lados del pulverizador (diferencia entre lados >10%)
 - d. Caudal de boquillas más alto del nominal, normalmente debido a boquillas desgastadas.
 - e. Caudal de boquillas más bajo del nominal, normalmente debido a boquillas obturadas
 - f. Otros problemas relacionados con las boquillas (especificar).
6. ¿Con qué frecuencia se encuentran los siguientes problemas en la bomba del equipo de pulverización inspeccionado? [1: muy raro, 2: raro, 3: ocasional, 4: bastante común, 5: muy común]
 - a. Bomba rota
 - b. Fuga de la bomba
 - c. Problemas de presión
 - d. Otros problemas relacionados con la bomba (especificar).

3D-orchards – Appendix C

7. ¿Con qué frecuencia se encuentran los siguientes problemas en otros elementos del equipo de pulverización inspeccionado? [1: muy raro, 2: raro, 3: ocasional, 4: bastante común, 5: muy común]
- Manómetro roto/mal funcionamiento.
 - Problemas con las electroválvulas.
 - Problemas en los mandos de control
 - Otros problemas (especificar).
8. ¿Con qué frecuencia se encuentran las siguientes técnicas de reducción de deriva de la pulverización en los equipos de pulverización inspeccionados? [1: muy raro, 2: raro, 3: ocasional, 4: bastante común, 5: muy común]
- Boquillas de reducción de deriva
 - Deflectores/Salidas de aire ajustables
 - Dispositivos para el ajuste manual del volumen de aire
 - Dispositivos para el ajuste automático del volumen de aire
 - Dispositivos para la detección de la vegetación/huecos y pulverización ON/OFF (“pulverización ON” cuando se detecta vegetación).
 - Dispositivos para el ajuste automático del volumen de pulverización en función de la velocidad de avance.
 - Dispositivos para ajuste automático del volumen de pulverización en función de la vegetación.
 - Dispositivos para la pulverización de precisión (por ejemplo, sistemas basados en mapas, sistemas de detección de cultivo o plaga, etc).
 - Otras técnicas (especificar).
9. ¿Con qué frecuencia dicen los usuarios que utilizan las siguientes técnicas de reducción de la deriva de la pulverización cuando las tienen instaladas en el equipo de pulverización inspeccionado [1: muy raro, 2: raro, 3: ocasional, 4: bastante común, 5: muy común]
- Boquillas de reducción de deriva
 - Deflectores/Salidas de aire ajustables
 - Dispositivos para el ajuste manual del volumen de aire
 - Dispositivos para el ajuste automático del volumen de aire
 - Dispositivos para la detección de la vegetación/huecos y pulverización ON/OFF (“pulverización ON” cuando se detecta vegetación).
 - Dispositivos para el ajuste automático del volumen de pulverización en función de la velocidad de avance.
 - Dispositivos para ajuste automático del volumen de pulverización en función de la vegetación.
 - Dispositivos para la pulverización de precisión (por ejemplo, sistemas basados en mapas, sistemas de detección de cultivo o plaga, etc).
 - Otras técnicas (especificar).
10. ¿Cuál es la tendencia en las características disponibles en los equipos de pulverización inspeccionados, relativos a los siguientes temas?: [Añade una puntuación de los siguientes sobre cada tópico de la lista (a-h) → 1: tendencia muy

3D-orchards – Appendix C

negativa - muy decreciente, 2: Tendencia ligeramente negativa - ligeramente decreciente, 3: neutral / sin cambios. 4: tendencia ligeramente positiva - ligeramente creciente, 5: tendencia altamente positiva - muy creciente]

- a. Eficacia del pulverizador
- b. Automatización
- c. Seguridad de uso
- d. Resistencia
- e. Simplicidad en la aplicación
- f. Reducción de uso de fitosanitarios
- g. Reducción del impacto al medio ambiente
- h. Operación autónoma

C.6. Questionnaire in different languages: Greek, Italian and Spanish- Farmers, field technicians.**Questionnaire in Greek****ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ****ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:** |_|_|,|_|_|,|_|_|_|_|**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:**

- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ _____
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ _____
 - ο ΠΟΛΗ _____ ΝΟΜΟΣ _____ ΤΚ _____
 - ο E-MAIL _____ ΤΗΛΕΦΩΝΟ _____
- ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ: _____
- ΘΕΣΗ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: _____
- ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ)

- ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΤΛ.)
[ΝΑΙ/ΟΧΙ]__

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΜΟΝΟ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΑ)**1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:**

- a. Σε ποια περιοχή βρίσκεται η καλλιέργειά σας; (δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και αμπελώνες μόνο) [Νομός, Πόλη/Χωριό, Περιοχή]
- b. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του εδάφους; [Πεδιάδα, λόφος, βουνό]
- c. Συνολική καλλιεργούμενη έκταση (στρέμματα)
- d. Τι καλλιεργείτε; Προσδιορίστε τα είδη και τις εκτάσεις (σε στρέμματα) για κάθε σχετικό είδος/ποικιλία.

Οι ακόλουθες ερωτήσεις αφορούν την κύρια καλλιέργεια (σε περίπτωση που υπάρχουν πολλές) [ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ποια είναι αυτή] (Αν υπάρχουν περισσότερες της μίας βασικές καλλιέργειες (δενδρώδεις ή αμπελώνες), απαντήστε τις ερωτήσεις για κάθε μία από αυτές):

3D-orchards – Appendix C

1. Ποιο σύστημα καλλιέργειας/υποσύλωσης χρησιμοποιείτε; (εάν υπάρχει) (π.χ., για ελιές/εσπεριδοειδή: παραδοσιακό-εκτατικό, ημιεντατικό, εντατικό – για αμπέλια: γραμμικό, κυπελλοειδές, τροποποιημένη λύρα (σκάφη), υποσύλωση απλού, διπλού, τριπλού T, κτλ.)
2. Είναι η παραγωγή ολοκληρωμένη ή βιολογική; (Ολοκληρωμένη παραγωγή ορίζεται σύμφωνα με τον ΟΠΕΓΕΠ ως «η διαχείριση της παραγωγής στον αγρό με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται και να εμπλουτίζεται το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα η παραγωγή επιτυγχάνεται με τον οικονομικότερο τρόπο εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα»)
 - α. επιφανειακά ύδατα (π.χ., λίμνες ποτάμια κτλ.); [ΝΑΙ/ΟΧΙ] Αν ναι, σε τι απόσταση;
 - β. προαστιακές περιοχές (σπίτια, επιχειρήσεις); [ΝΑΙ/ΟΧΙ] Αν ναι, σε τι απόσταση;
 - γ. προστατευόμενες περιοχές (πάρκα, νοσοκομεία, σχολεία κτλ.); [ΝΑΙ/ΟΧΙ] Αν ναι, σε τι απόσταση;
 - δ. βιολογικές καλλιέργειες; [ΝΑΙ/ΟΧΙ] Αν ναι, σε τι απόσταση;
3. Ο αγρός σας γειτνιάζει με:
 - α. επιφανειακά ύδατα (π.χ., λίμνες ποτάμια κτλ.); [ΝΑΙ/ΟΧΙ] Αν ναι, σε τι απόσταση;
 - β. προαστιακές περιοχές (σπίτια, επιχειρήσεις); [ΝΑΙ/ΟΧΙ] Αν ναι, σε τι απόσταση;
 - γ. προστατευόμενες περιοχές (πάρκα, νοσοκομεία, σχολεία κτλ.); [ΝΑΙ/ΟΧΙ] Αν ναι, σε τι απόσταση;
 - δ. βιολογικές καλλιέργειες; [ΝΑΙ/ΟΧΙ] Αν ναι, σε τι απόσταση;

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Είστε εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και την καινοτομία;
2. Τι είδους ψεκαστικά μηχανήματα χρησιμοποιείτε και πόσο παλιά είναι; [απαριθμήστε κάθε ψεκαστικό και την ηλικία του]
3. Με ποια κριτήρια αγοράζετε/αποκτάτε ένα ψεκαστικό μηχάνημα; [βαθμολογήστε κάθε κριτήριο από το 1 (όχι σημαντικό) έως το 5 (πολύ σημαντικό)]
 - α. Τιμή πώλησης
 - β. Φήμη της μάρκας
 - γ. Διαφήμιση του ψεκαστικού
 - δ. Εξοικείωση (προηγούμενη χρήση παλαιότερου/παρόμοιου μοντέλου, χρήση του από άλλους παραγωγούς, κτλ.)
 - ε. Αποτελεσματικότητα του ψεκασμού
 - στ. Προστασία του περιβάλλοντος
 - ζ. Μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 - η. Ασφάλεια του χειριστή
 - θ. Υψηλό επίπεδο αυτοματισμών
 - ι. Υψηλή ακρίβεια στην εφαρμογή ψεκασμού
 - ια. Διαθέτει πιστοποιητικό λειτουργίας από κάποια τρίτη αρχή
 - ιβ. Άλλο (προσδιορίστε)

3D-orchards – Appendix C

4. Πόσο σημαντικές είναι οι ακόλουθες πηγές ενημέρωσης για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε τα ψεκαστικά σας μηχανήματα; [βαθμολογήστε κάθε κριτήριο από το 1 (όχι σημαντικό) έως το 5 (πολύ σημαντικό)]
 - α. Σύμβουλοι / Γεωπόνοι
 - β. Έμποροι φυτοφαρμάκων
 - γ. Κατασκευαστές / έμποροι ψεκαστικών μηχανημάτων
 - δ. Σταθμοί επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ)
 - ε. Περιφερειακές υπηρεσίες γεωργίας
 - στ. Άρθρα (στο διαδίκτυο ή στον τύπο)
 - ζ. Άλλοι παραγωγοί
 - η. Άλλο (προσδιορίστε)
5. Είναι τα ψεκαστικά σας επιθεωρημένα και πιστοποιημένα για χρήση; [Ναι/Όχι]
6. Πόσο συχνά ρυθμίζετε/βαθμονομείτε τα ψεκαστικά σας μηχανήματα;
 - α. Πριν από κάθε ψεκασμό
 - β. Μερικές φορές κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου
 - γ. Στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου
 - δ. Ποτέ
 - ε. Άλλο (προσδιορίστε)
7. Χρησιμοποιείτε κάποιο εργαλείο προσαρμογής της δόσης εφαρμογής (CitrusVol, Dosaviña, Dosage adapté, κτλ.) για να αποφασίσετε τον όγκο ψεκαστικού διαλύματος που πρέπει να χρησιμοποιήσετε στις εφαρμογές φυτοπροστατευτικών προϊόντων; [Ναι/Όχι]
8. Πραγματοποιείτε προσαρμογές στα ψεκαστικά σας μηχανήματα με βάση το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειάς σας, την ποσότητα της βλάστησης, το παράσιτο-στόχο κτλ.; [Ναι/Όχι] Εάν ναι, ποια/ες παράμετρο/ους ρυθμίζετε; (π.χ. πίεση ψεκασμού και δόση διαλύματος, ταχύτητα ανεμιστήρα, κατεύθυνση αέρα)
9. Προσπαθείτε να διατηρείτε σταθερή ταχύτητα κατά τον ψεκασμό; [Ναι/Όχι]
10. Πόσο συχνά αλλάζετε τα ακροφύσια ψεκασμού στον εξοπλισμό σας;
 - α. Κάθε καλλιεργητική περίοδο
 - β. Κάθε δεύτερη καλλιεργητική περίοδο
 - γ. Κάθε 2-3 χρόνια
 - δ. Πιο σπάνια
11. Με βάση ποιο κριτήριο αποφασίζετε πότε θα ψεκάσετε μέσα στην καλλιεργητική περίοδο;
 - α. Από προσωπική εμπειρία

3D-orchards – Appendix C

- β. Με βάση τις συμβουλές γεωπόνων / γεωργικών συμβούλων
- γ. Ανάλογα με το τι κάνουν άλλοι παραγωγοί
- δ. Άλλα κριτήρια

12. Καταχωρείτε σε ηλεκτρονικό αρχείο τους ψεκασμούς που κάνετε; [Ναι/Όχι]

13. Πόσες ώρες σας παίρνει να ψεκάσετε μία έκταση 10 στρεμμάτων;

14. Πόσα στρέμματα ψεκάζετε την ημέρα;

15. Πόσες μέρες/ώρες σας παίρνει να ψεκάσετε όλη σας την καλλιέργεια;

16. Πόσες εφαρμογές ψεκασμού κάνετε σε έναν χρόνο;

- α. Με εντομοκτόνα φυτοφάρμακα
- β. Με μυκητοκτόνα φυτοφάρμακα

17. Διαβάζετε τις οδηγίες των φυτοφαρμάκων που αγοράζετε; [Ναι/Όχι]

18. Γνωρίζετε ότι κάποια φυτοπροστατευτικά προϊόντα αναγράφουν τη δόση ανά στρέμμα και άλλα τη συγκέντρωση; Γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δύο ενδείξεις;

19. Τηρείτε τις αναγραφόμενες δόσεις/συγκεντρώσεις εφαρμογής;

- α. Ναι
- β. Όχι, ψεκάζω περισσότερο
- γ. Όχι, ψεκάζω λιγότερο
- δ. Άλλο (προσδιορίστε)

20. Πώς απορρίπτετε τυχόν υπολείμματα ψεκαστικού υγρού μετά τον ψεκασμό;

- α. Αδειάζοντας τη δεξαμενή κάπου στην καλλιέργεια χωρίς προηγούμενη επαναραίωση
- β. Αδειάζοντας τη δεξαμενή κάπου στην καλλιέργεια μετά από επαναραίωση
- γ. Αδειάζοντας τη δεξαμενή κάπου στο χωράφι, στο έδαφος
- δ. Αδειάζοντας τη δεξαμενή εκτός χωραφιού, στο έδαφος
- ε. Αδειάζοντας τη δεξαμενή σε αρδευτικά ή στραγγιστικά κανάλια
- στ. Αδειάζοντας τη δεξαμενή στο αποχετευτικό δίκτυο
- ζ. Ψεκάζοντας άλλο τμήμα του αγρού χωρίς εμπορική καλλιέργεια
- η. Με την προσθήκη του σε κατάλληλα υποστρώματα (υποστρώματα υποβάθμισης)
- θ. Αφήνοντάς το στη δεξαμενή για να χρησιμοποιηθεί στον επόμενο ψεκασμό
- ι. Άλλο (προσδιορίστε)

3D-orchards – Appendix C

21. Πλένετε το ψεκαστικό μηχάνημα μετά την ολοκλήρωση του ψεκασμού;
- Πάντα
 - Συχνά
 - Μερικές φορές
 - Σπάνια
 - Ποτέ
22. Πού αποστραγγίζετε το νερό από το πλύσιμο των ψεκαστικών μηχανημάτων;
- Στο έδαφος
 - Σε αποστραγγιστικά κανάλια
 - Στο αποχετευτικό σύστημα
 - Σε κατάλληλα υποστρώματα (υποστρώματα υποβάθμισης)
 - Άλλο (προσδιορίστε)
23. Γνωρίζετε τι είναι η διασπορά ψεκαστικού νέφους (spray drift); [NAI/OXI]
24. Ανησυχείτε για τη διασπορά ψεκαστικού νέφους κατά τη διάρκεια των ψεκασμών στο χωράφι σας; [NAI/OXI]
25. Είστε εξοικειωμένοι με τεχνικές μείωσης της διασποράς ψεκαστικού νέφους; [NAI/OXI]
26. Πώς αξιολογείτε τη σημαντικότητα των ακόλουθων λόγων για τη χρήση τεχνικών μείωσης της διασποράς ψεκαστικού νέφους; [1: όχι τόσο σημαντικός, 5: πολύ σημαντικός]
- Προστασία του περιβάλλοντος
 - Μείωση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία
 - Μείωση της κατανάλωσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 - Μείωση των υπολειμμάτων από φυτοπροστατευτικά προϊόντα
 - Προστασία των γειτόνων
 - Συμμόρφωση με τους κανονισμούς
 - Αύξηση των πωλήσεων
 - Άλλο (προσδιορίστε)
27. Χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους; [NAI/OXI]
28. Διαθέτει το ψεκαστικό σας μηχάνημα εκτροπείς αέρα που κατευθύνουν τον ψεκασμό; [NAI/OXI]
29. Χρησιμοποιείτε αυτούς τους εκτροπείς για να κατευθύνετε το ψεκαστικό υγρό προς το φύλλωμα και να αποφύγετε τον ψεκασμό πάνω από τα δέντρα/φυτά; [NAI/OXI]

3D-orchards – Appendix C

30. Χρησιμοποιείτε πρόσθετα στο ψεκαστικό διάλυμα που μειώνουν τη διασπορά ψεκαστικού νέφους; [NAI/OXI]
31. Κλείνετε συγκεκριμένα ακροφύσια σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ., εγγύτητα σε υδάτινα σώματα, σπίτια, υψηλή ταχύτητα ανέμου κτλ.) για να μειώσετε τη διασπορά ψεκαστικού νέφους; [NAI/OXI]
32. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού, κρατάτε ασφαλείς αποστάσεις από υδάτινα σώματα (λίμνες, ποτάμια), σπίτια, νοσοκομεία, σχολεία, πάρκα κτλ; [NAI/OXI/Δεν εφαρμόζεται]
33. Υιοθετείτε ουδέτερη ζώνη εάν ο ψεκασμός γίνεται κοντά σε ευαίσθητες περιοχές (βιολογικούς αγρούς, υδάτινα σώματα, αρδευτικά κανάλια κτλ.); [NAI/OXI]
34. Επιτρέπετε την ανάπτυξη βλάστησης στα όρια του χωραφιού σας ώστε να μειώσετε τη διασπορά ψεκαστικού νέφους στα γειτονικά χωράφια ή σε ευαίσθητες περιοχές; [NAI/OXI]
35. Έχετε ανεμοφράκτες στα όρια του χωραφιού σας; [NAI/OXI]
36. Έχετε αντιχαλαζικά δίκτυα πάνω από την καλλιέργειά σας; [NAI/OXI]
37. Λαμβάνετε υπόψη τις καιρικές συνθήκες πριν τον ψεκασμό; [NAI/OXI]
Αν ναι, ποιες καιρικές παραμέτρους λαμβάνετε υπόψη;
α. Βροχή
β. Ταχύτητα ανέμου
γ. Κατεύθυνση ανέμου
δ. Θερμοκρασία
ε. Υγρασία
38. Ποιους μήνες του έτους ψεκάζετε συνήθως; Ποια ώρα της ημέρας ψεκάζετε συνήθως σε κάθε εποχή του έτους;
39. Έχετε λάβει κάποια εθνική ή ευρωπαϊκή επιδότηση για την υιοθέτηση οποιουδήποτε είδους τεχνικών μείωσης της διασποράς ψεκαστικού νέφους για τα ψεκαστικά σας μηχανήματα ή για την αγορά νέων φιλικών προς το περιβάλλον ψεκαστικών μηχανημάτων; [NAI(προσδιορίστε)/OXI]

3D-orchards – Appendix C

40. Έχετε συμπεριλάβει κάποιο σύστημα προστασίας των μελισσών; [ΝΑΙ/ΟΧΙ]
41. Ποιος πραγματοποιεί συνήθως τους ψεκασμούς (παραγωγός, υπάλληλος, επαγγελματίας ψεκασμού, συνεταιρισμός κτλ.);
42. Χρησιμοποιεί ο χειριστής εξοπλισμό ατομικής προστασίας κατά τον ψεκασμό;
- Ναι, συστηματικά
 - Ναι, μερικές φορές
 - Όχι
43. Εάν ο χειριστής χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας, ποια χρησιμοποιεί συνήθως;
- Κοινή μάσκα (χωρίς φίλτρο)
 - Μάσκα με φίλτρο ενεργού άνθρακα
 - Γυαλιά
 - Καπέλο
 - Ειδικά γάντια
 - Πλαστικές μπότες
 - Ολόσωμη προστατευτική στολή

44. Τι είδους τρακτέρ χρησιμοποιείτε για τις επεμβάσεις στο φύλλωμα; [ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ]:

Χωρίς καμπίνα / Με ανοιχτή καμπίνα	
Με κλειστή καμπίνα	
Με καμπίνα με εξοπλισμό προστασίας (καμπίνα υπό πίεση / με φίλτρα)	

Questionnaire in Italian

AGRICOLTORI

DATA DELL'INDAGINE: |_|_|_|,|_|_|_|,|_|_|_|_|_|

1. DATI AZIENDALI:

- NOME AZIENDA _____
- INDIRIZZO _____
 - o CITTA' _____ PROVINCIA _____ CAP _____
 - o E-MAIL _____ TELEFONO _____
- INTERVISTATO: _____
- POSIZIONE IN AZIENDA: _____
- TIPO DI AZIENDA (CONDUZIONE FAMILIARE, COOPERATIVA, ECC.) _____
- ATTIVITA' COLLATERALI DELL'AZIENDA (AGRITURISMO, ECC.) [SI/NO] _____

INFORMAZIONI SUL TIPO DI COLTURE

1. INFORMAZIONI GENERALI:

- a. In quale regione si trovano i frutteti/vigneti aziendali?
- b. Dove si trovano i terreni? (Pianura, collina, area montana)
- c. Superficie coltivata totale (ha)
- d. Che tipo di frutteti possiede l'azienda? Se possibile specificare gli ettari per ciascuna coltura/varietà (in ha)

Le domande che seguono si riferiscono alla coltura principale (nel caso l'azienda coltivi diversi tipi di frutteto) (SPECIFICARE) (Per favore rispondere alle domande per ciascuna coltura considerata principale):

1. Che forma di allevamento viene utilizzata (se applicabile)? (Es., per uliveti/agrumeti: tradizionale – estensiva, semi-intensiva, intensiva; per il vigneto: spalliera, pergola, ecc.)
2. La produzione è integrata o organica?

3D-orchards – Appendix C

3. I frutteti/vigneti si trovano in prossimità di una di queste realtà?
 - a. Corpi idrici superficiali (es., laghi, fiumi, ecc.)? [SI/NO] Se SI, a quale distanza?
 - b. Aree suburbane (abitazioni, uffici)? [SI/NO] Se SI, a quale distanza?
 - c. Aree protette (parchi, ospedali, scuole, ecc.)? [SI/NO] Se SI, a quale distanza?
 - d. Coltivazioni biologiche? [SI/NO] Se SI, a quale distanza?

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MACCHINE IRRORATRICI E ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI AGROFARMACI

1. Ha familiarità con la tecnologia e con le soluzioni tecnologiche innovative?
2. Che tipo di irroratrici utilizza e che età hanno? [Per favore, elencare ogni irroratrice e relativa età]
3. Che tipo di criterio usa quando acquista una nuova irroratrice? [Attribuisca un valore da 1 (non importante) a 5 (molto importante) ai criteri elencati di seguito]
 - a. Prezzo di vendita
 - b. La marca dell'irroratrice e la sua reputazione
 - c. Pubblicità
 - d. Familiarità (ho già usato quell'irroratrice, la usa un mio vicino, ecc.)
 - e. Efficacia nella distribuzione
 - f. Capacità di preservare l'ambiente
 - g. Capacità di ridurre le quantità di agrofarmaci utilizzati
 - h. Sicurezza dell'operatore
 - i. Elevata automazione dell'attrezzatura
 - j. Precisione nella distribuzione
 - k. È certificata da un Ente terzo
 - l. Altro (per favore specificare)
4. Quanto sono importanti le fonti di informazione elencate di seguito relativamente al modo in cui utilizza le irroratrici? [Attribuisca un valore da 1 (non importante) a 5 (molto importante) alle voci elencate di seguito]
 - a. Consulenti privati / agronomi
 - b. Rivenditori di agrofarmaci
 - c. Venditori e costruttori di irroratrici
 - d. Centri per il controllo funzionale e la regolazione delle irroratrici
 - e. Servizi agricoli regionali
 - f. Articoli (online o carta stampata)
 - g. Altri agricoltori
 - h. Altro (per favore, specificare)

3D-orchards – Appendix C

5. Le sue irroratrici sono certificate ENAMA? [Si/No]
6. Quanto di frequente regola le sue macchine irroratrici nella sua azienda?
 - a. Prima di ogni trattamento
 - b. Un paio di volte a stagione
 - c. All'inizio della stagione
 - d. Mai
 - e. Altro (per favore specificare)
7. Utilizza qualche applicativo che la guidi nella regolazione dell'irroratrice (CitrusVol, Dosaviña, Dosage Adapte...) per stabilire quale volume di distribuzione impiegare? [Si/No]
8. Regola la sua irroratrice in base allo stadio vegetativo della coltura, allo sviluppo della chioma, al tipo di trattamento (insetticida, fungicida..) che deve fare? [Si/No] Se sì, quale parametro regola (es., pressione di esercizio, velocità del ventilatore, direzione dell'aria..)?
9. Cerca di mantenere una velocità costante durante i trattamenti? [Si/No]
10. Quanto di frequente sostituisce gli ugelli della sua irroratrice?
 - a. All'inizio di ogni stagione
 - b. Ogni due stagioni
 - c. Dopo 2-3 anni di utilizzo
 - d. Più raramente
11. In base a che cosa decide il momento della stagione per effettuare i trattamenti?
 - a. Esperienza personale
 - b. Indicazioni ricevute da consulenti/agronomi
 - c. Quello che fanno gli altri agricoltori
12. Tiene traccia su supporto informatico dei trattamenti che esegue? (si/no),
13. Quanto tempo le occorre per trattare un ettaro?
14. Quanti ettari tratta in un giorno?
15. Quanti giorni o quante ore le servono per fare tutti i trattamenti nella sua azienda?

3D-orchards – Appendix C

16. Quanti trattamenti effettua in un anno?
- Con insetticidi
 - Con fungicide
17. Legge le etichette dei fitofarmaci che acquista? [Si/No]
18. È a conoscenza del fatto che per alcuni fitofarmaci la dose è espressa a ettaro e per altri come concentrazione? Sa come gestire entrambe le modalità di espressione della dose?
19. Rispetta le dosi/concentrazioni indicate in etichetta?
- Si
 - No, uso dosi maggiori
 - No, uso dosi più basse
 - Altro (specificare)
20. Come gestisce la miscela fitoiatrica residua alla fine del trattamento?
- Distribuisco la miscela residua in frutteto/vigneto senza diluirla.
 - Distribuisco la miscela residua in frutteto/vigneto dopo averla diluita.
 - Svuoto il serbatoio sul terreno, ma in frutteto/vigneto.
 - Svuoto il serbatoio sul terreno, ma fuori dal frutteto/vigneto.
 - Svuoto la miscela in canali di irrigazione o drenaggio.
 - Svuoto la miscela in fognatura
 - Distribuisco la miscela su altri campi dove non ci sono colture
 - Utilizzo appositi sistemi per la gestione dei reflui dei trattamenti (es. biobed, biofiltri, evaporatori, ecc.)
 - Lascio la miscela nel serbatoio e la utilizzo per il trattamento successivo
 - Altro (per favore specificare)
21. Effettua un lavaggio dell'irroratrice al termine del trattamento?
- Sì, sempre
 - Spesso
 - Qualche volta
 - Raramente
 - No, mai
22. Dove convoglia le acque di lavaggio dell'irroratrice?
- Sul terreno
 - In canali di drenaggio
 - In fognatura
 - Su substrati adeguati (substrati degradanti)
 - Altro (per favore specificare)

3D-orchards – Appendix C

23. Sa che cos'è la deriva? [SI/NO]
24. Si preoccupa della deriva durante i trattamenti? [SI/NO]
25. È a conoscenza dell'esistenza di sistemi di riduzione della deriva? [SI/NO]
26. Che importanza attribuisce agli aspetti elencati di seguito che giustificano la necessità di utilizzare sistemi di riduzione della deriva? [1: non così importante, 5: molto importante]
- Salvaguardia dell'ambiente
 - Salvaguardia della salute umana
 - Riduzione dell'uso di agrofarmaci
 - Riduzione dei residui di agrofarmaci sui prodotti
 - Salvaguardia dei vicini
 - Rispetto delle normative
 - Aumento delle vendite
 - Altro (per favore specificare)
27. Utilizza ugelli antideriva durante i trattamenti? [SI/NO]
28. La sua irroratrice è predisposta con deflettori per indirizzare il getto verso la vegetazione? [SI/NO]
29. Utilizza questi deflettori per dirigere la miscela fitoiatrica avverso la vegetazione ed evitare perdite di prodotto? [SI/NO]
30. Utilizza additivi per ridurre la deriva? [SI/NO]
31. Chiude alcuni ugelli in situazioni specifiche (per esempio in prossimità di corsi d'acqua, abitazioni, vento elevato) per evitare la deriva? [SI/NO]
32. Durante la distribuzione si mantiene a distanza di sicurezza da corsi d'acqua, abitazioni, ospedali, parchi, scuole eccetera? [SI/NO/Non pertinente per la mia situazione]
33. Utilizza una buffer zone nel caso la distribuzione sia effettuata in prossimità di zone sensibili (coltivazioni biologiche, corsi d'acqua superficiali, canali di irrigazione, ecc.)? [SI/NO]

3D-orchards – Appendix C

34. Permette alla vegetazione di crescere in prossimità dei confini dei frutteti per ridurre la deriva verso zone non bersaglio o zone sensibili? [SI/NO]
35. Ha dei sistemi frangivento sul confine dei frutteti? [SI/NO]
36. I suoi frutteti/vigneti sono protetti da reti antigrandine? [SI/NO]
37. Prende in considerazione le condizioni meteo prima dei trattamenti? [SI/NO]
Se la risposta è sì quali parametri prende in considerazione:
- Pioggia
 - Velocità del vento
 - Direzione del vento
 - Temperatura
 - Umidità
38. Normalmente in quali mesi effettua i trattamenti? A che ora del giorno effettua normalmente i trattamenti nel corso dell'anno?
39. Ha mai ricevuto fondi europei o nazionali a supporto dell'adozione di qualsiasi tipo di dispositivo anti-deriva o per l'acquisto di irroratrici più sostenibili per l'ambiente? [SI (per favore specificare)/NO]
40. Ha mai utilizzato sistemi per la protezione delle api e degli impollinatori? [SI/NO]
41. Normalmente chi effettua i trattamenti (frutticoltore proprietario dell'azienda, dipendente, contoterzista, eccetera)?
42. L'operatore di solito indossa dispositivi di protezione individuale?
- Sì regolarmente
 - Sì qualche volta
 - No
43. Se l'operatore utilizza dispositivi di protezione individuale, normalmente quali utilizza?
- Una comune maschera senza filtro
 - Una maschera con filtro a carboni attivi
 - Occhiali protettivi
 - Cappello
 - Guanti professionali
 - Stivali di gomma
 - Tuta protettiva

3D-orchards – Appendix C

44. Che tipo di trattore utilizza per i trattamenti? (Aggiunga il numero di trattori per ciascuna categoria)

Senza cabina o cabina aperta	
Con cabina chiusa	
Cabina con dispositivi di protezione (Cabina pressurizzata/con filtri)	

Questionnaire in Spanish

PRODUCTOR DE CULTIVOS 3D

FECHA DE LA ENCUESTA: |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

1. DATOS DE LA EXPLOTACIÓN:

- NOMBRE DE LA EMPRESA _____
- DIRECCIÓN DE LA EMPRESA _____
 - o CIUDAD _____ PROVINCIA _____ CODIGO POSTAL _____
 - o E-MAIL _____ TELEFONO _____
- PERSONA QUE RESPONDE LA ENCUESTA: _____
- CARGO DE LA PERSONA QUE RESPONDE LA ENCUESTA: _____
- SITUACIÓN JURÍDICA DE LA EXPLOTACIÓN (PROPIA, EMPRESA, COOPERATIVA)

- COEXISTENCIA DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS (AGROTURISMO, ETC.)
[SÍ/NO] _____

INFORMACIÓN SOBRE LOS CULTIVOS

1. VISIÓN GENERAL:

- a. ¿En qué región se encuentran sus cultivos 3D?
- b. ¿Cuáles son las características de la tierra? (llanura, en pendiente, montaña)
- c. Superficie total cultivada (ha)
- d. ¿Qué cultivos 3D cultiva? Especifique la especie, si corresponde, y las áreas de cultivo (en ha) para cada cultivo/variedad.

Las siguientes preguntas se refieren al cultivo principal (si se cultivan múltiples cultivos) (ESPECIFIQUE) (si se considera importante más de un cultivo 3D, responda las preguntas para cada uno de ellos):

-
1. Qué tipo de sistema de cultivo/sistema de manejo utiliza (si corresponde) (p. ej., para olivos/cítricos: tradicional – extensivo, semi-intensivo, intensivo; para viñedos: espaldera, pérgola, en forma de V, etc.)
 2. ¿La producción es integrada o ecológica?
 3. ¿Es su/s parcela/s colindante/a a:
 - a. Masas de agua superficiales (p. ej., lagos, ríos, etc.)? [SÍ/NO] En caso afirmativo, ¿a qué distancia? _____

3D-orchards – Appendix C

- b. Áreas suburbanas (casas, negocios)? [SÍ/NO] En caso afirmativo, ¿a qué distancia?_____
- c. Áreas protegidas (parques, hospitales, escuelas, etc.)? [SÍ/NO] En caso afirmativo, ¿a qué distancia?_____
- d. Cultivos ecológicos? [SÍ/NO] En caso afirmativo, ¿a qué distancia?_____

INFORMACIÓN SOBRE EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN/PRÁCTICAS DE APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

1. ¿Está familiarizado con la tecnología y la innovación en pulverización?
2. ¿Qué tipo de equipo/s de pulverización utiliza y cuántos años tiene/n? [enumere cada equipo y su edad]
3. ¿Cuál es la importancia de los siguientes criterios a la hora de comprar/adquirir su equipo de pulverización? [puntúe cada criterio de 1 (sin importancia) a 5 (muy importante)]
 - a. Precio de venta
 - b. Reputación de la marca
 - c. Anuncio/propaganda del pulverizador
 - d. Familiaridad (uso anterior de versiones más antiguas/similares, otros agricultores lo usan, etc.)
 - e. Eficacia de pulverización
 - f. Reducción del impacto al medio ambiente
 - g. Reducción del uso de fitosanitarios
 - h. Seguridad del aplicador
 - i. Alto nivel de automatización
 - j. Aplicación de precisión
 - k. Posee certificación de funcionalidad emitida por un tercero.
 - l. Otra (especificar)
4. ¿Qué importancia tienen las siguientes fuentes de información sobre la forma en que usted opera su equipo de pulverización? [califique cada fuente de 1 (no importante) a 5 (muy importante)]
 - a. Asesores privados/científicos
 - b. Distribuidores de fitosanitarios
 - c. Fabricantes/distribuidores de pulverizadores
 - d. Estaciones de inspección de equipos de aplicación de fitosanitarios
 - e. Servicios agrícolas regionales
 - f. Artículos (online o prensa escrita)
 - g. Otros agricultores
 - h. Otra (especificar)
5. ¿Están sus pulverizadores inspeccionados y certificados para su uso? [Sí/No]

3D-orchards – Appendix C

6. ¿Con qué frecuencia ajusta/calibra su equipo de pulverización?
 - a. Antes de cada pulverización
 - b. Un par de veces durante la temporada de cultivo.
 - c. Al comienzo de la temporada
 - d. Nunca
 - e. Otra (especificar)

7. ¿Utiliza alguna herramienta de ajuste del volumen de aplicación (CitrusVol, Dosaviña, Dosage Adapte...) para decidir el volumen de caldo a utilizar en sus aplicaciones de fitosanitarios? [Sí/No]

8. ¿Hace ajustes a su equipo de pulverización según el estado de desarrollo de su cultivo, la cantidad de vegetación, la plaga objetivo, etc.? [Sí/No] En caso afirmativo, ¿qué parámetro(s) ajusta (p. ej., presión de trabajo y volumen de aplicación, velocidad del ventilador, dirección del aire, velocidad de avance,...)?

9. ¿Intenta mantener una velocidad constante durante la pulverización? [Sí/No]

10. ¿Con qué frecuencia cambia las boquillas en su equipo?
 - a. Cada temporada de cultivo
 - b. Cada dos temporadas de cultivo
 - c. Cada 2-3 años
 - d. Muy raramente

11. ¿En base a qué decide el momento de la temporada para aplicar fitosanitarios a su cultivo?
 - a. Experiencia personal
 - b. El consejo de los científicos / asesores
 - c. Las acciones relevantes de otros agricultores
 - d. Otras razones (por ejemplo: umbral de tratamiento,...)

12. ¿Registra sus aplicaciones de fitosanitarios de forma electrónica? (Sí/No)

13. ¿Cuántas horas tarda en tratar 1 hectárea?

14. ¿Cuántas hectáreas trata en un día?

15. ¿Cuántos días/horas tarda en tratar toda su superficie de cultivo?

3D-orchards – Appendix C

16. ¿Cuántas aplicaciones de fitosanitarios realiza al año?
- Con producto insecticida
 - Con producto fungicida
17. ¿Lee las instrucciones de los fitosanitarios que compra? [Sí/No]
18. ¿Sabe que algunos productos indican la dosis por hectárea y otros indican la concentración? ¿Sabe manejar ambas expresiones?
19. ¿Cumple con las dosis/concentraciones de aplicación indicadas?
- Sí
 - No, aplico más
 - No, aplico menos
 - Otra (especificar)
20. ¿Cómo se desecha cualquier remanente de producto después de la pulverización?
- Vaciando el depósito en algún lugar de la finca hacia la vegetación sin redilución previa.
 - Vaciando el depósito en algún lugar de la finca hacia la vegetación con redilución previa.
 - Vaciando el depósito en el campo, en el suelo.
 - Vaciando el depósito fuera del campo, en el suelo.
 - Vaciando el depósito en canales de riego o desagüe.
 - Vaciando el depósito en el sistema de alcantarillado.
 - Pulverizando otra parte de la finca sin cultivo comercial.
 - Agregándolos en sustratos adecuados (sustratos degradantes).
 - Dejándolos en el depósito para usarlos en la siguiente aplicación.
 - Otra (especificar)
21. ¿Lava el equipo de pulverización después de acabar la aplicación?
- Siempre
 - A menudo
 - Algunas veces
 - Casi nunca
 - Nunca
22. ¿Dónde drena el agua de lavado del equipo de pulverización?
- Sobre el suelo
 - Sobre canales de drenaje
 - Sobre el sistema de alcantarillado
 - Sobre sustratos adecuados (sustratos degradantes)

3D-orchards – Appendix C

e. Otra (especificar)

23. ¿Sabe qué es la deriva de pulverización? [SÍ/NO]

24. ¿Le preocupa la deriva durante la aplicación de fitosanitarios en su finca? [SÍ/NO]

25. ¿Está familiarizado con alguna técnica de reducción de la deriva de la pulverización? [SÍ/NO]

26. ¿Cómo califica la importancia de las siguientes razones para usar técnicas de reducción de la deriva? [1: no tan importante, 5: muy importante]

- a. Reducir el impacto al medio ambiente.
- b. Reducir el riesgo para la salud humana.
- c. Reducir el consumo de fitosanitarios.
- d. Reducir los residuos de fitosanitarios en los productos.
- e. Reducir la exposición de los vecinos a fitosanitarios.
- f. Cumplir con las regulaciones.
- g. Incrementar las ventas.
- h. Otra (especificar)

27. ¿Utiliza boquillas de baja deriva en su equipo de pulverización? [SÍ/NO]

28. ¿Su equipo tiene deflectores para dirigir la pulverización? [SÍ/NO]

29. ¿Utiliza estos deflectores para dirigir la pulverización a la vegetación y evitar aplicar por encima de los árboles/plantas? [SÍ/NO]

30. ¿Utiliza aditivos de pulverización que reducen la deriva? [SÍ/NO]

31. ¿Apaga/cierra boquillas específicas en situaciones específicas (por ej., proximidad a masas de agua, casas..., vientos de alta velocidad, etc.) para reducir la deriva de la pulverización? [SÍ/NO]